

Österreichische
UNESCO-Kommission
Jahrbuch 2015

2015

INHALT

- 1 VORWORT
- 2 IM GESPRÄCH:
ÖUK Präsidentin Eva Nowotny
- 4 BILDUNG
- 9 WISSENSCHAFT
- 14 KULTUR
- 26 KOMMUNIKATION UND INFORMATION
- 30 ANHANG
Team | Vorstand | Präsidium |
UNESCO Stätten und Aktivitäten in Österreich
- 32 IMPRESSUM

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Österreichische UNESCO-Kommission
Austrian Commission for UNESCO

Mag. Gabriele Eschig, Generalsekretärin

NACH 12 JAHREN umfassender Auflistung der Aktivitäten der Österreichischen UNESCO-Kommission haben wir uns entschlossen, das Jahrbuch neu zu konzipieren, um es auch für ein breiteres Publikum interessanter zu gestalten. Wir beschränken uns dabei auf ausgewählte Arbeitsschwerpunkte, begründen den Fokus und untermauern die gesellschaftliche und politische Relevanz der Themen für Österreich mithilfe von ExpertInnenbeiträgen.

Das Jahr 2015 war geprägt von bedeutenden Jubiläen: Ende des 2. Weltkrieges, Gedenken und Feierlichkeiten anlässlich ‚70 Jahre Vereinte Nationen‘ sowie auch anlässlich ‚70 Jahre UNESCO‘. 1945 befand sich die Welt in einem Schockzustand, auch jetzt befinden wir uns wieder in einer Krise, die Staaten und Institutionen gleichermaßen erfasst. Vor diesem Hintergrund stellten wir im Rahmen einer Podiumsdiskussion anlässlich 70 Jahre UNESCO die aktuellen Fragen: Welchen Stellenwert hat die Schaffung von Frieden durch Bildung, Wissenschaft und Kultur heute? Wie stehen die Chancen für einen neuen Humanismus?

In hochkarätiger Runde und in Kooperation mit der Tageszeitung DER STANDARD wurde ein spannender Bogen von historischen bis zu tagesaktuellen Themen diskutiert. Einig waren sich alle in einem Punkt: Die UNESCO muss – mehr denn je – alles zur Verwirklichung von Frieden und Menschenrechten durch Dialog und internationale Zusammenarbeit tun!

Die Österreichische UNESCO-Kommission blickt – wie jedes Jahr – auf ein sehr vielfältiges Aufgabenspektrum zurück, an dieser Stelle sollen nur die wichtigsten Punkte kurz genannt werden:

Ein großes Anliegen der ÖUK wurde 2015 mit der Ratifizierung des „UNESCO-Übereinkommens über Maßnahmen zum Verbot und zur Verhütung der unzulässigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut“ verwirklicht. Gemeinsam mit der EU Richtlinie 2014/60/EU wird die Materie derzeit als „Bundesgesetz über die Rückgabe unrechtmäßig verbrachter Kulturgüter“ in österreichisches Recht übergeführt.

Die Eintragung der „Klassischen Reitkunst und die Hohe Schule der Spanischen Hofreitschule“ in die Repräsentative Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit am 2. Dezember in Nairobi sowie die Anerkennung von 2 neuen UNESCO-Lehrstühlen – für Bioethik an der Medizinischen Universität Wien und für Menschenrechte und Menschliche Sicherheit an der Universität Graz – stellen ebenfalls einen großen Erfolg unserer Arbeit dar.

Eine wichtige Ebene der Kooperationen in der UNESCO ist auch die Mitarbeit in den Lenkungs-gremien der Organisation – 5 neue Mitgliedschaften in Zwischenstaatlichen Komitees zeugen von der Anerkennung, die Österreich international genießt: *Man and the Biosphere (MAB)*, *International Hydrological Programme (IHP)*, *Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property to its Countries of Origin or its Restitution in case of Illicit Appropriation (ICPRCP)*, *International Programme for the Development of Communication (IPDC)* sowie *Intergovernmental Bioethics Committee (IGBC)*.

Zu verdanken ist die gute Vernetzung und die Sichtbarkeit der Österreichischen UNESCO-Kommission nicht zuletzt dem großartigen Engagement und Einsatz des ÖUK-Präsidiums, Präsidentin Bot.i.R. Dr. Eva Nowotny sowie Vizepräsidentin Univ.-Doz. Dr. Barbara Stelzl-Marx und Vizepräsidenten Univ.-Prof. Dr. Manfred Nowak.

Wir möchten uns bei allen Partnerorganisationen, MitstreiterInnen und Förderern sehr herzlich für ihre Unterstützung und Wegbegleitung bedanken und hoffen, Sie genießen die Lektüre in neuem Layout!

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Eschig'.

Humanismus ist die DNA der UNESCO

Im Gespräch mit **EVA NOWOTNY**, Präsidentin der Österreichischen UNESCO-Kommission

2015 jährt sich die Gründung der UNESCO zum 70. Mal. Jubiläen laden zu Festakten ein, regen aber auch zur Reflexion über die Wirksamkeit der Organisation in der heutigen Zeit an. Wie hat die ÖUK diesen Jahrestag begangen?

Dem Team der ÖUK war von Anfang an klar, dass anlässlich des Jubiläums die kritische Auseinandersetzung mit der Aktualität der Gründungsideen im Vordergrund stehen soll.

Gerade heute ist ein Rückblick auf die ersten Schritte der UNESCO naheliegend, als sich 1945 unter dem Schock der Gräueltaten und Zerstörungen des 2. Weltkrieges namhafte Intellektuelle, KünstlerInnen und PolitikerInnen für eine kulturelle und moralische Erneuerung durch Bildung, Wissenschaft und Kultur einsetzten. Damals befand sich die Welt in einem

Schockzustand, auch jetzt befinden wir uns wieder in einer Krise, die Staaten und Institutionen gleichermaßen erfasst. Die Annäherung sowohl von Staaten als auch von gesellschaftlichen Gruppen durch Dialog und Zusammenarbeit ist zweifellos notwendiger denn je. Konkret haben wir im November zu einer prominent besetzten Diskussion geladen, um all diese Themen öffentlich zu diskutieren. Wir haben viel positives Feedback erhalten, gerade weil auch eine kritische Auseinandersetzung möglich war!

Gerade in Krisenzeiten ist Leadership gefragt. Wer kann diese Rolle übernehmen? Wie sollen/können/müssen sich Intellektuelle einbringen? Wer hat – noch – moralische Autorität?

Die Organisation kann heute sicher weniger als in der Gründungsphase auf die Strahlkraft großer Intellektueller und KünstlerInnen bauen. Sie ist politischer geworden und muss viele Kompromisse eingehen. Sie verfolgt daher eine Politik der vielen kleinen Schritte, die jedoch in Summe und über die Jahre wesentliche Fortschritte bringt. So hat die UNESCO global die Themenführerschaft in vielen wichtigen gesellschaftlichen Bereichen übernommen: Inklusive Bildung, Wissenschaft für nachhaltige Entwicklung, universales Kultur- und Naturerbe, Pressefreiheit und freie Meinungsäußerung, um nur einige Beispiele zu nennen.

Trotz wachsender gegenseitiger Abhängigkeit nehmen Nationalismus und Egoismus zu, Staaten achten mehr auf ihre politischen Interessen, die den Zielen der nachhaltigen Entwicklung und internationaler Zusammenarbeit oft entgegenstehen. Welchen Weg sucht die Organisation in dieser Situation einzuschlagen?

Globale Interessen werden heute verstärkt von Nicht-Regierungs-Organisationen und Fachinstitutionen vertreten. Zu diesen hat die UNESCO über die Jahre eine kontinuierlich wachsende Zusammenarbeit aufgebaut: Die 199 Nationalkommissionen, die offiziellen Partnerschaften mit 373 internationalen NGOs, die Assoziierung von wissenschaftlichen Einrichtungen – an die 100 UNESCO Kategorie 2 Institute und Zentren, über 670 UNESCO-Lehrstühle und über 10.000

Bildungseinrichtungen in 181 Ländern im Rahmen des UNESCO Associated Schools Programme, bezeugen dies. Und weiters ist sicher die Einbindung der Zivilgesellschaft als treibende Kraft für nachhaltige Veränderungen ein wichtiges Standbein der Organisation geworden.

Erschwert das breite Mandat (Bildung, Wissenschaft, Kultur, Information/Kommunikation) die praktische Arbeit?

Ja, sicherlich. Das breite Mandat ist einerseits durch die wissenschaftliche Spezialisierung und Ausdifferenzierung als auch durch die vielfältigen Bedürfnisse der Mitgliedstaaten entstanden und ist nach außen oft nicht ganz einfach vermittelbar. Seit 1945 ist zudem die Konkurrenz durch die steigende Zahl von Spezialeinrichtungen und Fachinstitutionen stetig

„Wir müssen uns einer neuen Wertediskussion stellen. Werte, die ein Gegengewicht zur weltweiten Dominanz der Ökonomie bilden.“

gestiegen. Die thematische Vielfalt bietet aber sicher auch eine gesteigerte Chance auf Interdisziplinarität, was wir nicht unterschätzen sollten. Und trotz alledem: Im Bereich freie Meinungsäußerung und Pressefreiheit ist die UNESCO immer noch die einzig existierende UN Organisation.

Gibt es nicht generell eine Krise der Institutionen, die auch internationale Organisationen erfasst? Braucht es eine neue Aufklärung für die Weltgesellschaft?

Zweifellos. Die Antwort ist: Wir müssen uns einer neuen Wertediskussion stellen. Werte, die ein Gegengewicht zur weltweiten Dominanz der Ökonomie bilden, die Begriffe wie „öffentliches Interesse“, „Gemeingut“,

„Menschenrechte und menschliche Sicherheit“, „Partizipation“, etc. neu definieren aber darüber hinaus auch festlegen, wie wir gut miteinander leben können. In ihrer Grundsatzrede vor zwei Jahren hat UNESCO-Generaldirektorin Irina Bokova postuliert: *„There can be no lasting peace and global prosperity without the intellectual and moral cooperation of humanity.“* Neuer Humanismus bedeutet ein radikales Überdenken der intellektuellen und moralischen Grundlagen der Globalisierung. Der Humanismus, der ehemals Grundlage der Bildung von Nationen war, muss nun die weitere Gestaltung einer vielfältigen menschlichen Gesellschaft begleiten. Humanismus ist die DNA der UNESCO. Das Konzept beruht auf der transformativen Kraft von Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation und soll den Menschen helfen, ihrem Leben Sinn und Richtung zu geben.

Der UNESCO Ansatz ‚Global Citizenship Education‘ beinhaltet eine global ausgerichtete politische Bildung inklusive Ethikunterricht und ist sicher ein wichtiges Werkzeug dafür. Die Österreichische UNESCO-Kommission hat diesbezüglich einen Schwerpunkt für die nächsten Jahre, denn auch in Österreich besteht hier Handlungsbedarf.

Abschließend möchte ich noch an die Anfänge der österreichischen Mitgliedschaft erinnern: Die UNESCO war die erste internationale Organisation, die Österreich 1948, lange bevor es 1955 voll souveränes Mitglied der Vereinten Nationen wurde, aufnahm. In einer Zeit des politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Neubeginns und der Suche nach einer neuen, positiven Identität war das ein ganz wichtiger Schritt in Richtung einer aktiven Rolle Österreichs in internationalen Organisationen und in der Weltpolitik, die damit ihren Anfang nahm.

Dank Geschenkkupons der UNESCO konnten von 1951 bis 1955 wissenschaftlich und pädagogisch

wertvolle Materialien, wie etwa ein Röntgenlaboratorium für das Chemische Institut der Universität Wien, angeschafft werden. Österreichische KünstlerInnen erhielten Unterstützung für den Ankauf von Materialien. Mit der Abwicklung dieser Zuwendungen, die bis 1952 um die 100.000 USD ausmachten, war die Österreichische UNESCO-Kommission betraut. Das sollte man nicht vergessen.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft der UNESCO?

Ich wünsche mir eine konsequenterere Umsetzung der von der UNESCO entwickelten gesellschaftlichen Entwürfe für eine Humanisierung der Weltordnung auf Grundlage von Toleranz und Vielfalt. Die Einbindung der UNESCO in die im Dezember 2015 in New York beschlossenen Sustainable Development Goals ist dafür eine wichtige Markierung und bedeutet auch eine Stärkung der Organisation. Was die Rolle Österreichs betrifft, wünsche ich mir mehr internationales Engagement und eine aktivere Rolle in den Kompetenzbereichen der Organisation – Bildung, Wissenschaft und Kultur. Austausch ist immer ein Gewinn für beide Seiten.

EVA NOWOTNY, Präsidentin der Österreichischen UNESCO-Kommission. 1944 in Wien geboren. Studium der Geschichte und Germanistik an der Universität Wien, seit 1973 in den Diplomatischen Dienst aufgenommen. Einer Ausbildungsperiode im Außenministerium folgten viele Stationen im Ausland, u.a. am Österreichischen Kulturinstitut in Kairo, Österreichische Botschafterin in Frankreich und Großbritannien. Außenpolitische Beraterin im Büro des Bundeskanzlers, später Leitung der Sektion des Außenministeriums für Europäische Integration und wirtschaftliche Angelegenheiten. Von 2003 bis 2008 Österreichische Botschafterin in den Vereinigten Staaten. Seit Februar 2009 Präsidentin der Österreichischen UNESCO-Kommission. Seit März 2013 führt sie den Vorsitz im Universitätsrat der Universität Wien.

BILDUNG

„Für alle Menschen eine inklusive, chancengerechte und hochwertige Bildung sowie Möglichkeiten zum lebenslangen Lernen sicher(zu)stellen“, ist das Ziel der **Sustainable Development Goals**, die im Rahmen der 70. UN-Generalversammlung 2015 beschlossen worden sind. Erstmals verpflichten sich damit alle Staaten der Welt, die globale Bildungsagenda 2030 als integralen Bestandteil nachhaltiger Entwicklung umzusetzen.

DIE UNESCO BILDUNGSPROGRAMME:

Empowering learners to be creative and responsible global citizens

„Jeder hat das Recht auf Bildung“

Artikel 26 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 1948

BILDUNG IST DIE Grundvoraussetzung für die Überwindung von Armut. Sie ist unabdingbar für eine Verbesserung der Lebensqualität für alle – für Frieden und Demokratie, nachhaltige Entwicklung, die Erreichung der Chancengleichheit der Geschlechter, die Verringerung der Kindersterblichkeit und des globalen Bevölkerungswachstums. Innerhalb des Systems der Vereinten Nationen bestimmt die UNESCO seit über 70 Jahren die globale bildungspolitische Diskussion mit: **Internationale Übereinkommen und Deklarationen, Weltbildungsforen und Globale Bildungsberichte** sowie **weltweite Aktionsprogramme** bieten einen umfassenden konzeptionellen Standardrahmen und vielfältige Kooperationsmechanismen der internationalen Bildungspolitik.

- **Basisdokumente Bildung** – Internationale Übereinkommen und Deklarationen
- **Weltbildungsforen und wegweisende Berichte:** Teheran 1965, Jomtien 1990, Dakar 2000 | Lissabon 2006 und Seoul 2011 zu Arts Education | Incheon 2015 | „Faure“-Bericht (1972) | „Delors“-Bericht (1996) | Rethinking Education (2015)
- **Globale Programme** (Auswahl)
 - Bildung Für Alle 2000–2015 | Bildung 2030
 - Global Citizenship Education
 - Bildung Für Nachhaltige Entwicklung 2005–2014 | 2015–2019
- **Weltbildungsberichte – Global Education Monitoring Reports**
Link: en.unesco.org/gem-report/

Bildung 2030

Die UNESCO ist mit zahlreichen weiteren Organisationen und AkteurInnen der internationalen Bildungspolitik federführend an der Umsetzung von Goal 4 der SDGs beteiligt.

Der **Aktionsrahmen Bildung 2030** basiert auf dem Abschlussdokument des UNESCO Weltbildungsforums, das im Mai 2015 in Incheon (Südkorea) mit dem Ziel stattfand, die Bildungsagenda für die nächsten 15 Jahre vorzubereiten. Die dort verabschiedete **Incheon Declaration** stellt eine gemeinsame Erklärung der internationalen Staatengemeinschaft dar und untermauert das Abschlussdokument der globalen Bildungsagenda 2030.

Die Incheon-Deklaration und der Aktionsrahmen legen die Schwerpunkte auf **Bildungsqualität, Zugang, Gerechtigkeit, Inklusion** und die **Möglichkeit zu lebenslangem Lernen**. Anerkannt wird dabei das grundlegende Menschenrecht auf Bildung als Allgemeingut sowie die Rolle der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. Teil des Aktionsrahmens sind zudem konkrete Implementierungsmethoden und Indikatoren, die durch gezielte Koordinierungs- und Monitoringmaßnahmen der UNESCO, aber vor allem auch durch die Umsetzung in den 195 Mitgliedstaaten der Organisation zum Gelingen der Bildungsagenda 2030 beitragen sollen.

← Der UNESCO-Bildungsbericht „Rethinking Education – Towards a global common good?“ dient als wissenschaftliche Grundlage für die Herausarbeitung eines neuen Aktionsrahmens.

Global Citizenship Education – Bildung von WeltbürgerInnen

Kommentar von **UNIV.-PROF. DR. WERNER WINTERSTEINER**

2016 stehen wir in ganz Europa vor großen Herausforderungen: Wirtschaftskrisen, Flüchtlingswellen, Terroranschlägen und Bürgerkriegen in den Nachbarregionen. Darauf antworten die einen mit einem Rückzug auf sich selbst: Die „Festung Europa“ solle durch Grenzsperrn und strengere Gesetze ausgebaut werden, der „Krieg gegen den Terror“ müsse intensiviert werden, wir müssten insgesamt mehr Härte gegenüber „den Anderen“ zeigen. Eine andere Antwort lautet, dass ohnehin alles nicht so schlimm sei und mit etwas gutem Willen alles in Ordnung kommen werde – solange wir uns nicht zu einer populistischen Politik wie in Polen, Ungarn oder die französische Le Pen Partei verführen lassen. Beide Positionen sind problematisch – die erste schafft Feindbilder und erklärt die Konflikte für unlösbar, die zweite steckt den Kopf in den Sand und leugnet die Existenz der Konflikte.

Angesichts dessen brauchen wir einen Perspektivenwechsel. Es stimmt, dass sich viele Konflikte – zwischen den Staaten, zwischen Arm und Reich innerhalb der Staaten wie auch zwischen Teilen der MigrantInnen und Flüchtlingen und der einheimischen Bevölkerung – zuspitzen. Aber diese Konflikte können wir nicht mit starren Wir-Sie Fronten bearbeiten. Stattdessen brauchen wir einen

neuen Denkrahmen, der über den nationalen Tellerrand hinausblickt. Diesen können wir in der *Global Citizenship Perspektive* finden. Der Bezugspunkt ist nicht mehr der Nationalstaat, sondern eine vielfach vernetzte, ebenso globalisierte wie „glokalisierte“ Weltgesellschaft. Mit anderen Worten, wir müssen die heutigen Probleme vom Standpunkt der *Weltinnenpolitik* betrachten und sie mit den Mitteln bearbeiten, die wir auch sonst bei innenpolitischen Konflikten einsetzen. Nämlich demokratische Konfliktaustragung statt dem Recht des Stärkeren, das Gegenüber wird nicht als Feind gesehen, den es zu vernichten gilt, sondern als Gegner, den man respektiert, auch wenn man ihn politisch bekämpft. Dies aus der Erkenntnis heraus, dass viele unserer Probleme gar nicht hausgemacht sind, sondern auch globale Ursachen und vor allem globale Auswirkungen haben.

DIESER Perspektivenwechsel kommt nicht von selbst, er muss erarbeitet, geschult und weitergegeben werden. Um das zu bewerkstelligen, hat sich *Global Citizenship Education (GCED)* als zeitgemäße Form politischer Bildung etabliert. Es geht um die Frage: Wie können wir verantwortliche WeltbürgerInnen bilden, die in ihrem privaten Umfeld, in ihrem Beruf wie auch als StaatsbürgerInnen das ethische Ziel einer friedlichen Weltgesellschaft vor Augen haben und sich, soweit dies in ihren Kräften steht, dafür einsetzen?

Global Citizenship Education bietet Lernenden, die in einer Welt voller Konflikte, aber auch Chancen, aufwachsen und in ihr solidarisch leben lernen wollen, eine klare Perspektive. Sie vermittelt Kenntnisse, Kompetenzen, Werte und Einstellungen, die sie befähigen, an einer gerechteren Welt für alle zu arbeiten.

Internationale Aufmerksamkeit hat GCED durch die *Global Education*

First Initiative des UN-Generalsekretärs, Ban Ki-moon, erhalten. Daraufhin hat die UNESCO GCED zu ihrer neuen pädagogischen Leitlinie erklärt. Das schafft gute Voraussetzungen, dieses Bildungsziel auch im österreichischen Schulwesen zu verankern. Erste Schritte dazu gibt es schon: Den an der Universität Klagenfurt angebotenen Master-Lehrgang GCED¹ und eine umfassende Broschüre der österreichischen UNESCO, die gratis elektronisch bezogen werden kann.²

© W. Wintersteiner

UNIV.-PROF. DR. WERNER WINTERSTEINER, Friedenspädagoge und Professor für Deutschdidaktik, ist Gründer und Leiter des „Zentrums für Friedensforschung und Friedenspädagogik“ an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt (AAU) sowie wissenschaftlicher Leiter des Master-Lehrgangs Global Citizenship Education an der AAU.

¹ www.uni-klu.ac.at/frieden

² www.unesco-schulen.at

ÖUK Schwerpunkte 2015

In der nationalen Umsetzung der internationalen Bildungsprogramme hat die Österreichische UNESCO-Kommission eine unterstützende und beratende Funktion für die unterschiedlichen AkteurInnen. Dabei orientiert sie sich an den jeweils aktuellen Arbeitsschwerpunkten der UNESCO. Die Aktivitäten 2015 bezogen sich auf die Vorbereitungen und die Teilnahme am Incheon Weltbildungsforum, auf Projekte und die Vernetzung im Bereich *Global Citizenship Education* sowie die Lancierung des aktuellen Weltaktionsprogrammes *Bildung für Nachhaltige Entwicklung*.

↑ Die Präsentation des Abschlussberichts des globalen Programmes „Bildung für Alle 2000–2015“ fand am 14. April in den Räumlichkeiten der Österreichischen Forschungsgemeinschaft für Internationale Entwicklung statt.

© aau/kk

GLOBAL CITIZENSHIP EDUCATION (GCED)

Global Citizenship ist Teil der drei Prioritäten der **Global Education First Initiative** (GEFI) von UN-Generalsekretär Ban Ki-moon (weitere Eckpunkte: Allgemeiner Schulzugang und Maßnahmen zur Bildungsqualität). Das Konzept wurde von der UNESCO in ihre neue pädagogische Leitlinie aufgenommen und im Programm der Organisation für die Jahre 2014–2017 verankert. Zudem wird Global Citizenship unter dem Begriff **Transformative Education** auch in Ziel 4 der globalen Nachhaltigkeitsziele geführt.

Das bei der UNESCO Generalkonferenz 2013 beschlossene zweite übergeordnete Ziel im Bildungsbereich für die nächsten vier Jahre lautet: **Empowering learners to be creative and responsible global citizens.**

Global Citizenship Education richtet damit den Fokus auf **Werte, Einstellung und Kommunikationsfähigkeiten** als kritisches Gegenstück zu (kognitivem) Wissen und Fähigkeiten. Darüber hinaus wird Bildung immer mehr Relevanz zugesprochen, um soziale, politische kulturelle und globale Themen zu verstehen und um die Konflikte des 21. Jahrhunderts zu lösen. Dazu werden folgende Bereiche gezählt: Frieden und Menschenrechte, Bildung für nachhaltige Entwicklung sowie die Förderung von Gesundheit durch Bildung.

Global Citizenship Education wird von der UNESCO **im Sinne von lebenslangem Lernen** verstanden und bezieht sich somit auf formale, non-formale und informelle Bildung für alle – vom (Klein)kind über Jugendliche bis zu Erwachsenen.

UNESCO-SCHULEN IN ÖSTERREICH

„learning to know, learning to do,
learning to be, learning to live together“

UNESCO-SCHULEN bilden weltweit ein Netzwerk von über 10.000 Bildungseinrichtungen in 181 Staaten. Die 86 österreichischen UNESCO-Schulen sind Teil dieses internationalen Netzwerkes – das sich einer steigenden Beliebtheit erfreut. 2015 wurden die BHAK Wien 22, die HLW Horn sowie das Herta-Reich-Gymnasium in Mürzzuschlag per Dekret aus Paris offiziell zu UNESCO-Schulen ernannt. Die NMS-Kittsee konnte 2015 bereits ihr 20-jähriges Bestehen als österreichische UNESCO-Schule feiern.

UNESCO-SCHULEN

1953 von der UNESCO gegründet

Über **10.000** Bildungseinrichtungen in **181** Ländern

Österreich: Mitglied seit **1957**, Schulen aller Schultypen in allen **9** Bundesländern

86 UNESCO-Schulen, **9** Schulen mit Anwärterstatus

Leitlinien: learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together.

Themen: Friedenserziehung und Menschenrechtsbildung, Global Citizenship Education, Bildung für Nachhaltige Entwicklung, Kulturelle Bildung.

ÖUK-Rolle: Nationale Koordination zur Beratung, Information und Kooperation, jährlich dreitägige Jahrestagung, Magazin „FORUM“, Website.

www.unesco-schulen.at: Zentrale Info-website mit einer Liste aller österreichischen UNESCO-Schulen, aktuellen Veranstaltungen, Projekten und Ausschreibungen der Schulen.

AUSGEWÄHLTE AKTIVITÄTEN 2015

- Bereits seit 1997 organisiert die Österreichische UNESCO-Kommission jährliche **Vernetzungstreffen** für alle ReferentInnen **der österreichischen UNESCO-Schulen**. 2015 fand die Jahrestagung mit den Schwerpunkten Global Citizenship Education und Welterbe von 07. – 09. Oktober in Innsbruck statt. Im Rahmen eines „Markts der Möglichkeiten“ präsentierten die Schulen ihre Projekte zu diesen Themen.
- Im Rahmen des Wachaulabors **„Meine WELT – dein ERBE“** im Stift Melk setzen sich SchülerInnen des Stiftsgymnasiums Melk 2015–2016 künstlerisch-experimentell mit den vielen Facetten der UNESCO auseinander. www.stiftsgymnasium-melk.org
- Auf der neuen Website **„UNESCO-Welterbe für junge Menschen“** www.welterbe-schule.at finden LehrerInnen neue Unterrichtsmaterialien zum Thema „Welterbe in Österreich“.
- Das Magazin **FORUM** zum Thema „Global Citizenship und Schulkultur“ zeigt in großer Vielfalt, wie kreativ die Schulen Leitideen und Jahresthemen der UNESCO umsetzen. Zahlreiche Beiträge dokumentieren den Einfluss der UNESCO auf einzelne Schulen durch beispielhafte Projekte, die partizipativ an den Schulen entwickelt und umgesetzt wurden.

↑ Unter der Führung der BHAS/BHAK Hall in Tirol haben sich zahlreiche Tiroler Schulen und Förderer zusammengeschlossen, um gemeinsam ein sehr engagiertes, nachhaltiges Projekt mit Partnern in Burkina Faso zu realisieren, darunter die Gründung der ersten Optikerschule. www.elevespourelèves.at

WISSENSCHAFT

Globalisierungsprozesse rufen komplexe gesellschaftliche Veränderungen hervor, mit denen soziale Ungleichheit, der Verlust von grundlegenden Menschenrechten und die Zerstörung von Natur und Lebensräumen einhergehen. Die Wissenschaft und ihre vielfältigen Disziplinen erkennen und benennen diese gesellschaftlichen Entwicklungen und Herausforderungen, sie bieten Herangehensweisen und erarbeiten mögliche Antworten auf drängende Fragen unserer Zeit.

Die systematische Zusammenarbeit zwischen den Disziplinen, Verbindungen zwischen lokaler, regionaler und globaler Ebene sowie die Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse an politische EntscheidungsträgerInnen und breite Bevölkerungsgruppen sind unerlässlich.

Kommentar von
MAG.DR. CLEMENS MADER

UM DIE UMSETZUNG der Globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung mit all ihrer Vielfältigkeit (Klima, Armut, Bildung, globale Zusammenarbeit, etc.) zu fördern, werden neue Forschungszugänge benötigt, die sich nicht nur disziplinär vertiefen, sondern fachübergreifend und im Austausch mit gesellschaftlichen AkteurInnen Problemstellungen aufgreifen, deren Lösungen zu einer Transformation für nachhaltige Entwicklung beitragen. Die Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung benötigt somit sowohl die globale Kooperation als auch den sehr lokal verankerten Austausch zwischen AkteurInnen aus Wissenschaft, Bildung, Politik und Praxis. Aus diesem Bedarf heraus haben sich bereits im Jahr 2014 – initiiert durch Deutschland und Österreich – UNESCO-Kommissionen aus Mittel-, Zentral- und Osteuropa zusammengetan, um sich auf Einladung der Slowakischen UNESCO-Kommission in Bratislava auf ein gemeinsames Verständnis der Begrifflichkeit und Ziele von Nachhaltigkeitsforschung zu verständigen.

Die Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung benötigt somit sowohl die globale Kooperation als auch den sehr lokal verankerten Austausch.

So heißt es im „Summary Statement of the Bratislava Workshop on Sustainability Science in Central and Eastern Europe“:
Nachhaltigkeitsforschung ...
... bindet Stakeholder, und besonders nichtakademische Wissensträger in die Problembeschreibung und Lösungsfindung, aktiv mit ein.
... braucht inter- und transdisziplinäre

Transformation für nachhaltige Entwicklung Nachhaltigkeitsforschung in Zentral- und Osteuropa

Zusammenarbeit und zielt auf die Lösung von Problemen im sozio-ökologischen Systemen unter besonderer Beachtung von Werten und Verhaltensweisen ab.

... verlangt die gegenseitige Integration von Bildung und Forschung.
... unterstützt die gesellschaftliche Transformation für nachhaltige Entwicklung als auch jene des Wissenschaftssystems selbst. Sie ist somit selbst-reflexiv, ein systemischer Forschungsansatz und doch keine Forschungsdisziplin für sich selbst.
... bemüht sich um die Öffnung des Wissenschaftssystems gegenüber der Gesellschaft durch mehr Transparenz bezüglich Ihrer Ziele und Methoden.

UM DEN PROZESS gemeinsamer Bemühungen und Aktivitäten zu fördern, wurde 2015 ein Treffen auf Einladung der Polnischen UNESCO-Kommission in Warschau organisiert. Ergebnis dieses Treffens war die Übereinkunft, gemeinsame Projektansuchen zu initiieren. Diese sollen dazu beitragen jene Indikatoren und Hebelpunkte zu eruieren, die besonders zur Transformation des Wissenschaftssystems beitragen. Derartige Hebelpunkte können etwa durchgängig angebotene Weiterbildungsangebote für Forschende und Lehrende sein, Förderprogramme, die speziell Forschungsaktivitäten unterstützen, die AkteurInnen aus Wissenschaft und

Gesellschaft zusammenbringen sowie auch Assessment-Ansätze, die an der Schnittstelle zwischen Hochschulen, Politik und Praxis zu gemeinsamen Lern- und Innovationsprozessen beitragen.

Die Österreichische UNESCO-Kommission sieht die Förderung der Nachhaltigkeitsforschung auch im Kontext des 2015 gestarteten UNESCO Weltaktionsprogramms Bildung für nachhaltige Entwicklung. Zu deren Umsetzung tragen auch Hochschulinstitutionen und Initiativen, wie etwa die Regionalzentren – Bildung für nachhaltige Entwicklung in Wien und Graz (RCE Vienna und Graz Styria) – bei.

© C. Mader

MAG.DR. CLEMENS MADER ist Nachhaltigkeitsforscher an der Universität Zürich und Vorsitzender der COPERNICUS Alliance, dem Europäischen Hochschulnetzwerk für nachhaltige Entwicklung. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der Analyse und Gestaltung politischer und zivilgesellschaftlicher Nachhaltigkeitsprozesse. Clemens Mader promovierte an der Universität Graz im Fach Humangeographie, Innovations- und Nachhaltigkeitsforschung, Gründer und Leiter des Regionalzentrums für Bildung für nachhaltige Entwicklung Graz-Styria (RCE-Graz-Styria). Danach verbrachte er vier Jahre an der Leuphana Universität Lüneburg als Gastprofessor für Umwelt und Nachhaltigkeit in der Region sowie als wissenschaftlicher Mitarbeiter des UNESCO Chair für Hochschulbildung für nachhaltige Entwicklung.

DIE UNESCO WISSENSCHAFTSPROGRAMME:

transdisziplinär, vernetzt und nachhaltig

Die Wissenschaftsprogramme der UNESCO im Rahmen der globalen „Agenda 2030“ haben das Ziel, eine dauerhafte, nachhaltige und menschenwürdige Entwicklung für alle Menschen zu fördern und globalen Frieden zu sichern. Institutionell wird dies mit zahlreichen **internationalen Forschungsprogrammen und Kooperationen** sowie durch den Aufbau **internationaler und transdisziplinärer Forschungsnetzwerke** erreicht.

UNITWIN/UNESCO-Chairs-Programm

Das 1992 ins Leben gerufene **UNITWIN/UNESCO-Chairs-Programm** ist dabei ein wichtiger Impulsgeber für den internationalen Austausch im Hochschulwesen. Dies zeigt sich nicht zuletzt an der Anzahl von über 600 UNESCO-Lehrstühlen weltweit. 6 davon sind an österreichischen Universitäten angesiedelt.

Man and the Biosphere /

International Hydrological- and Geoscience-Programme

Zu den inhaltlichen Schwerpunkten der UNESCO zählen der Klimawandel und die Erhaltung der Artenvielfalt, die Förderung von Wissen zum Schutz von Ozeanen und Küsten sowie die Sicherung der Trinkwasserversorgung. Beispielgebend sind die drei etablierten UNESCO-Programme – „**Man and the Biosphere**“ (MAB) und die „**International Hydrological- und Geoscience-Programme**“ (IHP und IGCP), die sich der Erforschung und dem Schutz der Lebensumwelt des Menschen widmen. In Österreich werden die Programme durch das MAB- und Geo/Hydro-Nationalkomitee an der Österreichischen Akademie der Wissenschaft betreut.

Bioethik-Programme der UNESCO

Die vielfältigen Auswirkungen des technischen Fortschritts sind oft zweischneidig und konfrontieren sowohl Einzelpersonen als auch die Gesellschaft mit komplexen Fragestellungen. Es gilt gemeinsame Werte und Maßstäbe zu finden, um auf die ethischen und sozialen Fragen des globalen Wandels zu reagieren – eine im Zeitalter der Globalisierung dringende Notwendigkeit. Ethik bildet somit die Grundlage für die Aktivitäten der UNESCO im Wissenschaftsbereich. Auch Österreichs langjährige aktive Teilnahme an den UNESCO-Bioethik-Programmen wie etwa dem Internationalen Bioethik-Komitee (IBC) und dem Zwischenstaatlichen Bioethik-Komitee (IGBC) ist für den internationalen sowie nationalen wissenschaftlichen Diskurs im Bereich der Biowissenschaften von großer Bedeutung.

© Biosphärenpark Großes Walsertal / m.bischof

MAN AND THE BIOSPHERE

Erstes zwischenstaatliches Umweltprogramm (gegründet **1973**), das der Erforschung der Mensch-Umweltbeziehungen diene und nicht nur Fragen des reinen Umweltschutzes, sondern auch der Vereinbarkeit von Ökologie, Ökonomie und Sozialem stellte.

Kern des Programms ist das globale Netzwerk der UNESCO-Biosphärenparks: Modellregionen, die es sich zur Aufgabe machen, Naturschutz, Erhaltung der biologischen Diversität und Regionalentwicklung in Einklang zu bringen.

651 Gebiete in **120** Ländern.

5 Biosphärenparks in Österreich: Lobau (1977), Neusiedler See (1977), Großes Walsertal (2000), Wienerwald (2005) und zuletzt (2012) Salzburger Lungau & Kärntner Nockberge.

Umsetzung in Österreich durch das nationale MAB-Nationalkomitee, Rolle der ÖUK als Informationsplattform für das Programm, Öffentlichkeitsarbeit.

Das MAB-Programm („Man and the Biosphere“) Eine Erfolgsgeschichte der UNESCO

Kommentar von

MAG. DR. GÜNTER KÖCK

DAS ÖSTERREICHISCHE MAB-Programm feierte im Jahr 2013 sein 40-jähriges Bestehen. Damit zählt das Österreichische Nationalkomitee weltweit zu den ältesten nationalen MAB-Komitees.

Insgesamt hat das MAB-Nationalkomitee in den 4 Jahrzehnten seines Bestehens eine Vielzahl von Forschungsprojekten finanziert. Schon damals wurde das Nationalkomitee weitblickend mit einem eigenen Forschungsbudget ausgestattet. Damit kann das Komitee wissenschaftliche Defizite nicht nur identifizieren, sondern mit geeigneten Forschungsprojekten diese Wissenslücken auch füllen. Die Projekte weisen ein weites Themenspektrum auf und reichen vom Klimawandel über Monitoring und Zukunftskonzepten bis zur Landschaftsökologie und sozialwissenschaftlichen Themen.

Das Weltnetzwerk der Biosphärenparks

Die UNESCO-Biosphärenparks spielen als Modellregionen für nachhaltige Entwicklung die (!) Schlüsselrolle im MAB-Programm.

Seit der Einrichtung der ersten Biosphärenparks im Jahr 1976 ist das weltweite Biosphärenparknetzwerk auf derzeit 651 Biosphärenparks in 120 Ländern angewachsen. Bereits im Jahr 1977 wurden auch in Österreich

mit den Gebieten „Gossenköllesee“ und „Gurgler Kamm“ in Tirol, „Untere Lobau“ in Wien und „Neusiedler See“ im Burgenland die ersten Biosphärenparks eingerichtet. All diese Gebiete der so genannten 1. Generation waren jedoch vornehmlich auf den Schutz und die Erforschung ausgewählter Ökosysteme fokussierte Gebiete.

„Das ‚Man and the Biosphere‘-Programm propagiert nicht nur den nachhaltigen Umgang mit unserer Umwelt, sondern erforscht und präsentiert auch Lösungen.“

Nachdem erkannt worden war, dass der Schutz der biologischen Vielfalt nicht mehr isoliert von den Bedürfnissen der Menschen betrachtet werden darf und neue Wege zu gehen sind, wurde das Konzept der UNESCO-Biosphärenparks im Jahr 1995 durch die „Sevilla-Strategie“ zusammen mit den „Internationalen Leitlinien für Biosphärenparks“ entscheidend modernisiert. Damit stand zum ersten Mal ein Rahmenwerk für das weltweite Netzwerk der Biosphärenparks zur Verfügung, das es ermöglichen sollte, den wertvollen Natur- und Kulturraum zu schützen und gleichzeitig den Ansprüchen der Menschen in diesem Raum Rechnung zu tragen. In Österreich wurde im Jahr 2000 mit

dem Biosphärenpark „Großes Walsertal“ der erste nach Sevilla-Strategie arbeitende Biosphärenpark der 2. Generation eingerichtet. Im Jahr 2005 folgte der Wienerwald, im Jahr 2012 dann „Salzburger Lungau und Kärntner Nockberge“.

Die engagierte Arbeit des Österreichischen MAB-Nationalkomitees

Das Österreichische Nationalkomitee hat in den mehr als 40 Jahren seines Bestehens nicht nur herausragende Forschungsleistungen erbracht, sondern hat sich mit seiner Expertise auch intensiv an der Koordinierung und Weiterentwicklung des internationalen MAB-Programms beteiligt.

Ein wichtiger Meilenstein für das Nationalkomitee im Jahr 2015 war die Überarbeitung der „Qualitätskriterien für Biosphärenparks in Österreich“ – dieser überarbeitete moderne Kriterienkatalog trat mit 1. Jänner 2016 in Kraft. Österreich trägt damit wesentlich zu den internationalen Bemühungen um eine Qualitätssicherung des Weltnetzes der Biosphärenparks bei.

Das heimische MAB-Nationalkomitee stiftete als bisher einziges Land zusätzliche MAB Young Scientist Awards zur Ausbildung junger WissenschaftlerInnen aus Entwicklungs- und Schwellenländern. Im Jahr 2015 wurde der vom MAB-Nationalkomitee finanzierte und mit der renommierten Edition Lammerhuber in drei Sprachen produzierte „MAB Biannual Activity Report 2012–2013“ am MAB-ICC in Paris präsentiert. Darüber hinaus engagiert sich Österreich auch in der Arbeit der EuroMAB-Gruppe, wie etwa mit der Organisation eines Workshops zum Thema „Biosphärenparks und Gesundheit“ am EuroMAB-Meeting 2015 in Estland durch Mitglieder des Nationalkomitees.

Die engagierte Arbeit des Nationalkomitees und der heimischen Biosphärenparks in der internationalen MAB-Familie wird auch international honoriert, so wurde Österreich in den

letzten 10 Jahren mehrfach in das MAB-International Coordination Council gewählt und übernahm auch dreimal den Vizevorsitz des internationalen MAB-Programms.

In Zeiten, in denen Klimakonferenzen von Minimalkompromiss zu Minimalkompromiss schlittern, ist das „Man and the Biosphere“-Programm, das den nachhaltigen Umgang mit unserer Umwelt nicht nur propagiert, sondern auch erforscht und Lösungen präsentiert, wichtiger denn je.

MAG. DR. GÜNTER KÖCK ist Koordinator der internationalen Forschungsprogramme der ÖAW, Generalsekretär des Österreichischen MAB-Nationalkomitees und österreichischer Delegierter zum MAB-ICC. Er wurde seit 2004 insgesamt dreimal zum Vice Chair des internationalen MAB-Programms gewählt. Darüber hinaus ist er Erfinder und Autor der beiden preisgekrönten Bücher „Planet Austria“ und „Vielfalt genießen – Die österreichischen Biosphärenparks“. Sein Projekt „Vielfalt genießen – Mehr als ein Kochbuch“ wurde 2013 als Projekt der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung 2005–2014“ ausgezeichnet. Köck ist neben seiner Tätigkeit an der ÖAW noch aktiver Forscher und leitet das seit dem Jahr 1997 durchgehend laufende österreichisch-kanadische Arktisforschungsprojekt „High-Arctic“.

FRAUEN IN DEN WISSENSCHAFTEN – UNESCO-L'ORÉAL FOR WOMEN IN SCIENCE

The World needs Science – Science needs Women

Wesentliches Ziel der Wissenschaftsprogramme der UNESCO ist die öffentliche Anerkennung und weltweite Förderung der Rolle von Frauen in der Wissenschaft, insbesondere in den Biowissenschaften. Die „UNESCO-L'Oréal For Women in Science Initiative“ ist ein Teil des UNESCO Engagements für eine Verbesserung der vielfältigen Benachteiligung von Frauen, die schon im ungleichen Bildungszugang und umso stärker dann im Zugang zu wissenschaftlicher Ausbildung begründet liegt. Jährlich werden im Rahmen der „L'ORÉAL-UNESCO for Women in Science Awards Ceremony“ am UNESCO-Sitz in Paris fünf Preise zu je € 100.000 und fünfzehn L'ORÉAL-UNESCO Rising Talents Stipendien an herausragende Naturwissenschaftlerinnen vergeben.

UNESCO-L'ORÉAL-Stipendien in Österreich

Seit 2007 vergibt L'ORÉAL Österreich in Zusammenarbeit mit der Österreichischen UNESCO-Kommission, der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und mit Unterstützung des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft jährlich vier Stipendien zu je € 20.000 an exzellente junge Wissenschaftlerinnen in Österreich.

↑ Die L'ORÉAL Österreich-Stipendien 2015 wurden am 23. November im Rahmen eines feierlichen Festakts an der Akademie der Wissenschaften von Margit Fischer an Mag. Nadine Dörre, Jelena Milosevic Feenstra Ph.D, Andrea Ganthaler M.Sc., Mag. Dr. Simone Mader verliehen (v.l.).

© L'ORÉAL Österreich | Eva Helely

KULTUR

„Kultur kann in ihrem weitesten Sinne als die Gesamtheit der einzigartigen geistigen, materiellen, intellektuellen und emotionalen Aspekte angesehen werden, die eine Gesellschaft oder eine soziale Gruppe kennzeichnen. Dies schließt nicht nur Kunst und Literatur ein, sondern auch Lebensformen, die Grundrechte des Menschen, Wertsysteme, Traditionen und Glaubensrichtungen.“

Deklaration der UNESCO Weltkonferenz über Kulturpolitik, Mexico City, 1982

Gemäß dem breiten Kulturbegriff stellt sich das UNESCO-Kulturprogramm ebenso umfangreich und vielfältig dar. In keinem anderen Sektor hat die Organisation mit 7 Konventionen mehr Völkerrechtsinstrumente geschaffen, die die größte Bindungswirkung für die Mitgliedsstaaten entfalten.

DIE UNESCO KULTURBEREICHE: Kulturelle Vielfalt | Welterbe | Kulturgüterschutz | Immaterielles

Kulturerbe Die Arbeitsschwerpunkte der Österreichischen UNESCO-Kommission im Bereich Kultur orientieren sich an einer aktiven und breitgefächerten Umsetzung der von Österreich ratifizierten Konventionen im Kulturbereich. **TÄTIGKEITSSCHWERPUNKTE:** Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen, Schutz und der Erhalt des materiellen und immateriellen Kulturerbes sowie die Unterstützung der österreichischen Anstrengungen im Bereich des Kulturgüterschutzes.

KULTURELLE VIELFALT – Dialog, Kommunikation & Information

HERZSTÜCK DES Übereinkommens über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen ist die Sicherung förderlicher Rahmenbedingungen für eine Vielfalt an Kunst und Kultur, die sich unabhängig von ihrem kommerziellen Wert entfalten können soll. Damit rückt die Konvention neben Kulturpolitik im engeren Sinne auch jene Politikbereiche ins Zentrum, die sich auf das kulturelle Schaffen, das kulturelle Angebot und die kulturelle Teilhabe auswirken – von Bildungs- über Medienpolitik bis zur Handelspolitik. Ein wesentliches Anliegen der ÖUK ist daher Dialog und Kooperation zwischen den relevanten AkteurInnen zu unterstützen.

Kontaktstelle und Expertise

Die **nationale Kontaktstelle** ist die zentrale Anlaufstelle für dieses UNESCO-Übereinkommen in Österreich: Sie bietet Information und Beratung, bearbeitet Themenschwerpunkte, erstellt Expertisen und betreut neben der Öffentlichkeitsarbeit die Dialogforen zum Übereinkommen.

Der **Fachbeirat Kulturelle Vielfalt** unterstützt mit inhaltlicher Expertise die Tätigkeit der nationalen Kontaktstelle, berät über Prioritäten und Schwerpunkte und unterstützt die inner-österreichische Koordinierung der „Querschnittsmaterie Kultur“.

Die **ARGE Kulturelle Vielfalt** ist die zentrale Dialogplattform zur aktiven Beteiligung der Zivilgesellschaft und ermöglicht einen regelmäßigen Austausch zwischen ExpertInnen, Kunst- und Kulturschaffenden, deren Interessensvertretungen und RepräsentantInnen der Bundesministerien und der Bundesländer.

„Die Konvention rückt neben Kulturpolitik im engeren Sinne auch andere Politikbereiche ins Zentrum – von Bildungs- über Medienpolitik bis zur Handelspolitik.“

AUSGEWÄHLTE AKTIVITÄTEN 2015

• **10 Jahre UNESCO-Übereinkommen: Diskussion ‚Aktionsradius Kulturpolitik‘** Die ÖUK lud in Linz zur Podiumsdiskussion über offene Bruchstellen, zukünftige Herausforderungen und Visionen für eine Kulturpolitik, die Vielfalt stärkt. Eine Veranstaltung in Kooperation mit der Tageszeitung DER STANDARD sowie der Stadt Linz, LENTOS Kunstmuseum Linz und Ars Electronica.

PODIUMSGÄSTE: Edgar Honetschläger, Künstler | Eva Nowotny, Präsidentin der ÖUK | Stella Rollig, Direktorin des LENTOS Kunstmuseum Linz | Martin Wassermair, Medien- und Kulturaktivist | Anne Wiederhold, Künstlerische Leitung Brunnenpassage Wien.

↑ 10 Jahre UNESCO-Übereinkommen – die ÖUK lud am 20. Oktober 2015 zu einer Podiumsdiskussion, mit u.a. Eva Nowotny, Stella Rollig, Moderator Markus Rohrhofer, DER STANDARD.

- **Schlusskommuniqué der ÖUK ExpertInnen-Klausurtagung**
Kunst- und Kulturschaffende erarbeiteten auf Einladung der ÖUK Empfehlungen für Aktivitäten und Schwerpunktsetzungen zur weiteren Umsetzung des Übereinkommens in Österreich.
- **Grenzüberschreitende Mobilität von KünstlerInnen** Die ÖUK brachte Erfahrungen aus der Praxis und Expertisen aus der Perspektive des Übereinkommens in die Reform des EU-Visarechts ein.
- **Kulturelle Bildung und Kreativität** Auf Initiative der ARGE koordinierte die ÖUK eine vertiefende Auseinandersetzung mit den Rahmenbedingungen kultureller Bildung im Schulwesen aus Perspektive der künstlerischen Praxis.
- **Stellung von KünstlerInnen in Österreich** Die ÖUK erstellte eine Analyse der Umsetzung der UNESCO Empfehlung zur Stellung der KünstlerInnen in Österreich auf Basis eines interministeriellen und zivilgesellschaftlichen Konsultationsprozesses.
- **Beteiligung der Zivilgesellschaft international** Die ÖUK setzte sich erfolgreich für die Stärkung der Beteiligungsmöglichkeiten der Zivilgesellschaft im Rahmen des zwischenstaatlichen UNESCO-Ausschusses zum Übereinkommen ein.

Kunst und Kultur in TTIP

Die Wahrung des kulturpolitischen Gestaltungsspielraums zur Förderung kultureller Vielfalt ist sowohl Grundbedingung als auch Ziel des Übereinkommens. Dieser Spielraum steht jedoch bei Freihandelsabkommen zur Diskussion. Die ÖUK befasst sich daher intensiv mit den laufenden TTIP-Verhandlungen der EU mit den USA.

2015 koordinierte die ÖUK ein Positionspapier des österreichischen Kultursektors zu TTIP, organisierte Treffen mit den zuständigen Ministerien und nahm an Beratungen zwischen Kultur- und Wirtschaftsressort teil. Die Österreichische UNESCO-Kommission informierte im Rahmen von Diskussionsrunden über das Thema (u.a. „Wie (ver)käuflich ist Kultur?“, 20.01., „TTIP und CETA. Welttag der kulturellen Vielfalt“, 21.05., „Kultur und Daseinsvorsorge“, 11.06.) und erreichte eine breitere Öffentlichkeit über gezielte Medieninformation.

2005 Convention Global Report, ReShaping Cultural Policies

Christine Galleg / 2nd nature © Caroline Minjolle

ÜBEREINKOMMEN über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen

- 2005** von der UNESCO Generalkonferenz angenommen
- 2006** von Österreich ratifiziert
- 141** Vertragsparteien (140 Staaten und die Europäische Union)
- 84** Projekte, die das kulturelle Schaffen strukturell stärken, in
- 48** Entwicklungsländern durch den „Internationalen Fonds für kulturelle Vielfalt“ ermöglicht
- 76** nationale Umsetzungsberichte öffentlich zugänglich,
- 81** innovative, beispielgebende Umsetzungsmaßnahmen dokumentiert

ÖUK Rolle: Nationale Kontaktstelle zum Übereinkommen.

ÖUK Schwerpunkte: Information und Beratung, Dialogforen zur interministeriellen Koordinierung und Einbindung der Zivilgesellschaft, Vertretung Österreichs im Rahmen der UNESCO-Organen zum Übereinkommen, Öffentlichkeitsarbeit.

ÖUK Themen 2015: Kunst und Kultur in den EU-USA-TTIP- Freihandelsverhandlungen, 10 Jahre UNESCO-Übereinkommen, grenzüberschreitende Mobilität von Kulturschaffenden/Visapolitik, kulturelle Bildung im Schulwesen.

© UNESCO 2015

Kulturelle Vielfalt Online

Im Spannungsfeld zwischen UNESCO, TTIP und Netzgiganten

Interview mit

DR. LILIAN RICHIERI HANANIA

Die Förderung der kulturellen Vielfalt online bzw. exakter, der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen im digitalen Umfeld, rückt immer mehr ins Zentrum der Debatten der UNESCO. Was ist darunter zu verstehen?

RICHIERI HANANIA: Der Begriff „Vielfalt kultureller Ausdrucksformen“, wie in der UNESCO-Konvention 2005 über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen verwendet, bezieht sich auf einen spezifischen Aspekt kultureller Vielfalt: Die Vielfalt im Angebot kultureller Inhalte in allen Schritten der künstlerischen Wertschöpfungskette, also von der Idee, der Produktion, der Verbreitung und des Vertriebs bis zum Zugang. Das impliziert einen reichen und ausgewogenen Austausch an kulturellen Gütern und Dienstleistungen unterschiedlicher Herkunft auf lokaler, nationaler, regionaler und internationaler Ebene zu ermöglichen – ganz unabhängig davon, welche Technologien dabei zum Einsatz kommen.

Die UNESCO, als UN-Sonderorganisation für Kultur, will nicht nur die internationale kulturelle Zusammenarbeit fördern, sondern auch Standards und Normen definieren. Das Aufgreifen des Themas impliziert, dass Handlungsbedarf besteht.

Ja, der besteht definitiv. Es hat sich gezeigt, dass der Markt alleine

ein vielfältiges kulturelles Angebot nicht gewährleistet. Das erklärt, warum etliche Staaten es für wichtig halten, Kulturpolitiken zu ergreifen, die sicherstellen sollen, dass nationale Kulturprodukte am Markt verfügbar sind, nicht nur wegen ihrer ökonomischen Wichtigkeit, sondern vor allem und insbesondere wegen ihrer kulturellen Natur und Bedeutung als Träger von Identitäten, Werten und Bedeutungen. Die frappierenden Ungleichgewichte im Markt haben zur Ausverhandlung und Verabschiedung der Konvention geführt. Sie legitimiert nationale Kulturpolitik bzw. Maßnahmen und ermutigt zur internationalen Kooperation im kulturellen Bereich, mit einer Betonung auf Entwicklungsthemen. Sie anerkennt ebenso die „fundamentale Rolle der Zivilgesellschaft“ in diesen Bereichen.

Die Konvention legitimiert und fordert ein aktives Handeln des Staates. Was heißt das, übertragen auf den digitalen Bereich?

Digitale Technologien erfordern verschiedenste Maßnahmen, um einen ausgewogenen Austausch und eine ausgewogene Interaktion von Kulturen zu fördern. Aber die grundsätzliche Logik, wie soeben geschildert, bleibt auch in diesem neuen Kontext die gleiche. Während digitale Technologien zunehmend das kulturelle Schaffen und die Produktion erleichtern, und mit dem Internet steht theoretisch eine unbegrenzte Vielfalt

an kulturellen Inhalten zur Verfügung, ist es nach wie vor sehr schwierig, auch die Verbreitung und Sichtbarkeit eines vielfältigen Kulturangebots im digitalen Markt sicherzustellen.

Gibt es Beispiele für Entwicklungen, die zu einem einseitigen Angebot im digitalen Umfeld führen?

„Netzgiganten“ wie Google, Apple, Facebook, Amazon (GAFA) und Netflix sind neue, einflussreiche intermediäre Akteure geworden. Sie definieren die Kriterien, die entscheiden, welche digitalen Inhalte verbreitet und veröffentlicht werden und damit letztlich auch eine Chance auf Sichtbarkeit bei den KonsumentInnen haben.

„Die UNESCO Konvention bezieht sich auf Vielfalt im Angebot kultureller Inhalte in allen Schritten der künstlerischen Wertschöpfungskette – also von der Idee der Produktion, der Verbreitung und des Vertriebs bis zum Zugang.“

Darüber hinaus hängt die optimale Nutzung der digitalen Technologien durch das Publikum nach wie vor, in vielen Ländern, von signifikanten Investitionen in die Infrastruktur sowie in Bildungspolitiken und Capacity Building Programme ab, die eine breite, vielfältige Teilhabe am kulturellen Leben ermöglichen, sowohl im Hinblick auf die Schaffung/Produktion als auch hinsichtlich der Teilhabe und des Zugangs.

Apropos Netzgiganten und das Internet: Staatliche Regulierung des Internets ist nicht nur hoch umstritten, sondern stößt auch schnell an seine Grenzen. Welchen Handlungsspielraum haben Staaten im digitalen Kontext?

Aus einer rechtlichen Perspektive und kurz zusammengefasst: Der Handlungsspielraum für Staaten, Maßnahmen zu Gunsten der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen im Sinne der Konvention zu ergreifen, ist wesentlich dadurch bestimmt, welche Verpflichtungen sie bereits in Handelsverhandlungen eingegangen sind. Fakt ist, dass Verpflichtungen zur Handelsliberalisierung im Kultursektor Staaten davon abhalten können, diskriminierende Politiken zu Gunsten der nationalen Kulturproduktion (z.B. Quoten oder Förderungen für die nationale Filmproduktion) zu ergreifen oder Vorzugsbehandlungen für bestimmte Länder (z.B. Koproduktionsabkommen im Filmbereich) zu etablieren.

Der digitale Kontext verkompliziert die Sache. Erstens kämpfen Staaten noch immer damit, dieses neue und extrem dynamische Umfeld zu verstehen – um weiterhin angemessene Kulturpolitiken ergreifen zu können. Zweitens, lassen diese neuen, sich verändernden Realitäten Zweifel aufkommen, wie damit in Handelsabkommen umzugehen ist.

Ein aktuell viel diskutiertes Beispiel von Handelsabkommen ist TTIP.

Im Juni 2013 haben sich die EU-Mitgliedstaaten auf eine Ausnahme der audiovisuellen Dienstleistungen (Film, TV, Radio) aus dem Verhandlungsmandat der Europäischen Kommission für die Verhandlungen über die Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft mit den Vereinigten Staaten, kurz TTIP genannt, geeinigt. Ohne den einstimmigen Beschluss der Mitgliedstaaten, dieses im Laufe der Verhandlungen wieder zu ändern, dürfen keine Liberalisierungsverpflichtungen in diesem Sektor eingegangen werden – und es sollte der EU weiterhin freistehen, kulturpolitische Maßnahmen und Politiken in diesem Bereich zu ergreifen.

Es gibt somit keinen Grund für Beunruhigung? Kunst und Kultur wird nicht von TTIP berührt?

Vorsicht bleibt geboten, um sicherzustellen, dass andere Sektoren, die sich auf kulturelle Güter und Dienstleistungen auswirken, nicht auch liberalisiert werden. Das betrifft zum Beispiel den Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien. Ein weiterer Aspekt ist der elektronische Handel („eCommerce“). In den jüngsten Handelsabkommen haben

„Fakt ist, dass Verpflichtungen zur Handelsliberalisierung im Kultursektor Staaten davon abhalten können, diskriminierende Politiken zu Gunsten der nationalen Kulturproduktion zu ergreifen.“

die USA es geschafft, die Kategorie „digitaler Produkte“ einzuführen, die Gegenstand von Liberalisierungen ist – ohne damit die Vorbehalte der Handelspartner hinsichtlich traditioneller audiovisueller Dienste in Frage zu stellen. Die vorhin erwähnte Schwierigkeit, die Implikationen der digitalen Realität vollständig zu verstehen und darauf zu reagieren, erfordert höchste Vorsicht von den EU-Mitgliedstaaten, wenn sie ihren kulturpolitischen Handlungsspielraum wahren möchten.

© R. Hanania

DR. LILIAN RICHERI HANANIA ist Rechtsanwältin und Expertin für internationales Kultur- und Wirtschaftsrecht, Mitglied des „International Network of Lawyers for the Diversity of Cultural Expressions“. Sie arbeitet u.a. an der Universität Sao Paulo (CEST), der Universität Paris 1 Panthéon-Sorbonne (IREDI) und der Universität von Rouen (CURE).

Das vollständige Interview ist online abrufbar unter: <http://kulturellediversitaet.unesco.at>

WELTERBE

Auszeichnung und Verpflichtung

LEITIDEE DES UNESCO-Welterbes ist, herausragende Stätten in den universellen Kontext der Geschichte der Menschheit zu stellen und gemeinsam zu schützen. Die Welterbeliste umfasst die von den Staaten vorgeschlagenen Kultur- und Naturdenkmäler von außergewöhnlichem, universellem Wert, die nach Prüfung durch FachexpertInnen vom UNESCO-Welterbekomitee eingeschrieben werden.

Über 1000 Kultur- und Naturstätten aus 163 Staaten aller Kontinente haben die Voraussetzungen für die Aufnahme in die UNESCO-Welterbeliste bislang erfüllt. Österreich ist auf der Liste mit 9 Welterbestätten vertreten.

Die Aufnahme in die Welterbeliste ist Auszeichnung und Verpflichtung zugleich: Die Stätten müssen nach Bestand und Wertigkeit durch ein entsprechendes Management und nationale Schutzmaßnahmen auch für zukünftige Generationen erhalten werden. Die ÖUK unterstützt in diesem Sinne die relevanten Stakeholder, vernetzt diese und trägt zur Steigerung des Bewusstseins für die Bedeutung des Welterbes bei.

„Um die Zusammenarbeit zu stärken, bedarf es der Bereitschaft, Verantwortung sowohl national als auch international wahrzunehmen. Einen wichtigen Schritt stellt unser jährliches Treffen in Österreich dar, denn nur durch Wahrnehmung von Problemfeldern und Informationsaustausch können Lösungsansätze gefunden werden, die eine langfristige und nachhaltige Bewahrung und Entwicklung der österreichischen Welterbestätten garantieren.“

Eva Nowotny, Präsidentin der Österreichischen UNESCO-Kommission

AUSGEWÄHLTE AKTIVITÄTEN 2015

- **11. Österreichische Welterbestätten-Konferenz** Dieses alljährliche Treffen fand 2015 von 16.–17. September am Semmering statt und beschäftigte sich schwerpunktmäßig mit der Zusammenarbeit und Koordination der Welterbe-AkteurInnen.
- **Welterbe-Bildung** Das umfangreiche online Welterbe-Unterrichtsmaterial „Welterbe für junge Menschen – Österreich“ auf welterbe-schule.at wurde erweitert und den UNESCO-SchulkoordinatorInnen bei ihrer jährlichen Jahrestagung in Innsbruck vorgestellt.
- **Informationsarbeit und Bewusstseinsbildung** Die ÖUK ist Anlaufstelle für Fragen und Anliegen von ExpertInnen, JournalistInnen sowie der interessierten Öffentlichkeit. Mit zahlreichen Vorträgen und Schulungen wie beispielsweise an der FremdenführerInnen-Fortbildungsakademie, leistet die ÖUK ihren Beitrag zum besseren Verständnis des Welterbes.

← 2015 wurde von der Österreichischen UNESCO-Kommission eine neue Broschüre über das „Welterbe in Österreich“ herausgegeben, in der die 9 österreichischen Welterbestätten eindrucksvoll präsentiert werden.

ÜBEREINKOMMEN zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt

1972	von der UNESCO Generalkonferenz angenommen
1992	von Österreich ratifiziert
191	Vertragsstaaten
1.037	Welterbestätten weltweit
9	Welterbstätten in Österreich

ÖUK Rolle: Unterstützende Funktion, Information und Beratung.

ÖUK Schwerpunkte: Vernetzung der österreichischen Welterbe-Akteure, Welterbe-Bildung, Bewusstseinsbildung.

ÖUK Themen 2015: Klausurtagung der Welterbe-ManagerInnen und Jahrestagung zur verstärkten Zusammenarbeit, Ausarbeitung einer Welterbe-Broschüre für Österreich, Weiterentwicklung des online Welterbe-Unterrichtsmaterials und Präsentation für UNESCO-SchulkoordinatorInnen.

• Geplante Einreichungen

Die ÖUK berät und unterstützt geplante Einreichungen wie

- die Erweiterung der seriellen Nominierung des Donau-Limes „Grenzen des Römischen Reiches“ gemeinsam mit Bayern
- die unter Österreichs Leitung zusammen mit zehn weiteren europäischen Staaten gemeinsame Einreichung von ausgewählten Gebieten, darunter zwei österreichische Buchenwaldgebiete als Erweiterung der bestehenden grenzüberschreitenden Naturerbestätte „Buchenurwälder der Karpaten und alte Buchenwälder Deutschlands“
- die grenzüberschreitende serielle Nominierung historischer Kurorte „The Great Spas of Europe“ mit historischen Kurorten in Österreich sowie
- die Großglockner Hochalpenstrasse, die 2015 unter Denkmalschutz gestellt wurde.

• Klausurtagung der Welterbe-ManagerInnen

Die Notwendigkeit der besseren Verankerung des Themas Welterbe in Österreich wurde in den letzten Jahren immer deutlicher. Auf Initiative und Einladung der ÖUK hielten die ManagerInnen der neuen österreichischen Welterbestätten am 23. März eine Klausurtagung in Schönbrunn ab. Unter den gegebenen Rahmenbedingungen wurden Strategien und Maßnahmen überlegt, um den Status des Welterbes in Österreich mittel- bis langfristig zu heben und das Bewusstsein der Öffentlichkeit für die Bedeutung zu stärken.

In drei Arbeitsgruppen arbeiteten die Welterbe-ManagerInnen an einem Positionspapier, diskutierten über die nötigen Strukturen und erarbeiteten einen gemeinsamen PR-Auftritt. In Folge entwarf und koordinierte die ÖUK die neue Broschüre „Welterbe in Österreich“, die einer breiteren Öffentlichkeit die neun Welterbestätten näher bringt.

© Alexander-Eugen Kollner

↑ Auf Initiative und Einladung der ÖUK trafen sich auch 2015 die ManagerInnen der neun österreichischen Welterbestätten, um gemeinsam Strategien und Maßnahmen zu besprechen. Die Klausurtagung der österreichischen Welterbe-Verantwortlichen fand im März am Areal von Schönbrunn in Wien statt.

KULTURGÜTERSCHUTZ

GEZIELTE ZERSTÖRUNG von Kulturgütern bei bewaffneten Konflikten, Raubgrabungen an archäologischen Stätten, Plünderung von Kulturstätten sowie Diebstahl von Kunstgegenständen aus Kirchen und Museen in aller Welt bedrohen die wissenschaftliche Erschließung, die Erhaltung und den allgemeinen Zugang zu unserem gemeinsamen kulturellen Erbe. Das bisher weitreichendste internationale Instrument gegen den illegalen Handel mit Kulturgut ist das 1970 von der UNESCO verabschiedete „Übereinkommen über Maßnahmen zum Verbot und zur Verhütung der unzulässigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut.“

↑ Die antike Oasenstadt Palmyra ist seit 2015 durch die Terrororganisation „Islamischen Staat“ akut von der Zerstörung bedroht. Mehrere Bauwerke wurden bereits vom IS gesprengt.

Restitution und Illegaler Handel

2015 wurde Österreich durch Ratifizierung 129. Vertragsstaat der 1970er Konvention. Da der Staatsvertrag innerstaatlich nicht unmittelbar wirksam ist, wurde das Bundesgesetz über die Rückgabe unrechtmäßig verbrachter Kulturgüter (Kulturgüterrückgabegesetz), das auch die Umsetzung der EU Richtlinie 2014/60/EU gewährleistet, geschaffen.

Das 2014 gegründete Kulturgut-Panel innerhalb der Sicherheitsakademie stellt ein wichtiges Gremium zum Austausch und zur Zusammenarbeit aller relevanten Ministerien, dem BDA und der ÖUK dar. Gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Österreich wurde 2015 ein Ehrenkodex für Kunst- und Antiquitätenhändler auf Basis des „UNESCO Code of Ethics for Cultural Property Dealer“ ausgearbeitet.

ÜBEREINKOMMEN über Maßnahmen zum Verbot und zur Verhütung der unzulässigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut

- 1970 von der UNESCO Generalkonferenz angenommen
- 2015 von Österreich ratifiziert
- 129 Vertragsstaaten

HAAGER KONVENTION zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten

- 1954 von der UNESCO-Konferenz in Den Haag angenommen
- 1964 von Österreich ratifiziert
- 127 Vertragsstaaten

ÖUK Rolle: Unterstützende Funktion, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit.

ÖUK Schwerpunkte: Unterstützung bei der Umsetzung, Mitarbeit im Kulturgut-Panel, Bewusstseinsbildung.

ÖUK Themen 2015: Österreichs Ratifizierung der 1970er Konvention, Mitwirkung bei der Ausarbeitung eines Ethikkodex für Kunst- und Antiquitätenhändler, Mitwirkung bei der ICOM-Podiumsdiskussionsreihe zu Syrien.

Das Welterbe als neue Form des Kulturellen Gedächtnisses

Kommentar von

PROF.DR. ALEIDA ASSMANN

DIE GESCHICHTE des Welterbes ist erst 40 Jahre alt, in Österreich ist sie erst halb so alt. Doch eines steht fest: hier ist tatsächlich etwas Neues in die Welt gekommen. Mit der UNESCO befinden wir uns in einer globalen Geschichte, in der sich nicht nur Firmen, Konzerne und Staaten als ‚global players‘ betätigen, sondern die Weltgesellschaft selbst in die Rolle eines globalen Akteurs eingetreten ist.

Ich beginne mit der Beobachtung, dass sich unser Zukunftsbegriff in den letzten 50 Jahren dramatisch gewandelt hat. Bis in die 70er Jahre hinein war die Grundbedeutung von Zukunft das Unerwartete und Unverhoffte, das im positiven oder negativen Sinne auf uns zu kommt. Die Einsicht in die Grenzen des Wachstums und die Endlichkeit unserer Ressourcen war erst eine Entdeckung der 1970er Jahre, die unser Weltverhältnis grundsätzlich verändert hat. Seither wissen wir, dass wir auf der Erde sorgsamer, umsichtiger und vor allem: gemeinsam haushalten müssen.

Es gibt aber noch eine weitere Bedeutung von Zukunft, die sie unabhängig von der Frage der unbeschränkten oder endlichen Ressourcen her definiert. In dieser Bedeutung erscheint Zukunft als Verlängerung von Gegenwärtigem und Vergangenen, das wir bereits haben, besitzen oder kennen, und von dem wir hoffen,

dass es weiterlebt oder weiterexistiert. Im Umkreis dieser Bedeutung verwenden wir ganz andere Zukunftskonzepte als Utopie oder das Neue; sie lauten: Gedächtnis, Unsterblichkeit, Erbe oder Nachleben. Entscheidend an dieser Bedeutung von Zukunft ist, dass sie keinen Bruch zwischen Gegenwart und Vergangenheit voraussetzt. An die Stelle des permanenten Abstoßens von Vergangenheit tritt eine affektive Bindung an Bestehendes und Vergangenes, das man nicht ignorieren, vernachlässigen, verlieren oder gar zerstören und deshalb in besondere Obhut nehmen möchte. Diese Bindung verweist auf einen Identitätsbezug. Da sie Aufmerksamkeit und Pflege erfordert, ist sie voraussetzungsreich und besteht deshalb immer nur zu ausgewählten kulturellen Objekten und Praktiken. Auf diese Weise ist neben der ökologischen auch eine kulturelle Form der Nachhaltigkeit entstanden.

WÄHREND DER SCHUTZ des Weltkulturerbes auf Bio-Diversität ausgerichtet ist und deren Bewahrung in einem wissenschaftlichen Gedächtnisspeicher aller Arten des Lebens auf der Erde anstrebt, arbeitet man beim Schutz des Weltkulturerbes mit einem ganz anderen Erbebegriff, der nichts mit Genen und DNA zu tun hat. Ich brauche dafür nur an die berühmte Definition der Kultursemiotiker Jurij Lotman und Boris Uspenskij zu erinnern, die Kultur als das „nicht

vererbbares Gedächtnis des Kollektivs“ definieren.¹ Mit anderen Worten: Gesellschaften können ihre kulturelle Ausstattung von Generation zu Generation nicht über die Gene weitergeben. Paradox formuliert: Weil Kultur nicht genetisch vererbbar ist, muss sie vererbt und geerbt werden. Die Frage nach symbolischen und materiellen Formen der Weitergabe bildet deshalb den Kern jeder Theorie des kulturellen Gedächtnisses.

Drei historische Wurzeln: Krieg, Modernisierung, Identitätsbezug

Die noch kurze Geschichte des Konzepts des Welterbes lässt sich aus drei historischen Wurzeln ableiten. Eine Wurzel reicht in die 50er des letzten Jahrhunderts zurück. Die beispiellose Gewalt-Erfahrung des 2. Weltkrieg hat nicht nur die Ratifizierung der Menschenrechte (1948) hervorgebracht, sondern 1954 auch die Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut in bewaffneten Konflikten, womit ältere

„Gesellschaften können ihre kulturelle Ausstattung von Generation zu Generation nicht über die Gene weitergeben. Paradox formuliert: Weil Kultur nicht genetisch vererbbar ist, muss sie vererbt und geerbt werden.“

Vereinbarungen der Genfer Konvention erneuert und aktualisiert wurden. Die Idee des kulturellen Erbes geht in diesem Fall aus einer transnationalen Perspektive der Verantwortung hervor und beruht auf der wichtigen Einsicht in die Vulnerabilität aller kultureller Überlieferung.

Die Entwicklung des Welterbe-Konzepts ist aber auch Teil der Modernisierung, die einen dialektischen Prozess von Zerstören und Bewahren in Gang gesetzt hat: Angesichts des

im Weltmaßstab beschleunigten Wandels schafft sich die Weltgesellschaft Reservate ökologischer und kultureller Nachhaltigkeit. Der Kompensationstheoretiker Odo Marquard hat den dialektischen Prozess der Modernisierung auf eine einfache Formel gebracht, als er schrieb, dass parallel zu den ‚Zerstörungsdeponien‘ kompensatorische ‚Bewahrens-Deponien‘ geschaffen werden.

Ein dritter Weg zum Konzept des kulturelles Erbes führt zu einem neu erwachten Interesse am Themenfeld des kulturellen Gedächtnisses. Unter dem Stichwort ‚Gedächtnis‘ öffneten sich seit den 1990er Jahren neue Zugänge zur Vergangenheit, die wichtige Ergänzungen zu den Fragen der Geschichtswissenschaft aufzeigten. Im Zentrum stand dabei die Einsicht, dass die Vergangenheit nicht einfach vergangen ist, sondern eine zentrale Ressource für die Konstruktion individueller und kollektiver Identität darstellt. Die Begriffe ‚Erbe‘, ‚heritage‘ und ‚patrimoine‘ stehen für diese neue Verbindung von Vergangenheit, Gedächtnis und Identität.

Neuere Entwicklungen des Konzepts des Welterbes

WIE BEREITS BETONT ist das Welterbe-Konzept der UNESCO ein absolutes Novum in der Geschichte. Es setzt sich aus vier verschiedenen Dimensionen zusammen, die für Spannungen sorgen und immer wieder in ein neues Gleichgewicht zu bringen

sind: Bestandssicherung, Wissensspeicher, Identitätspolitik und Vermarktung. Gleichzeitig ist festzustellen, dass dieses Konzept, das zeitlose Dauer verleihen soll, selbst in einem dauerhaften Wandel begriffen ist. Die universale Anerkennung und Weltgeltung wird inzwischen durch drei Kriterien bestimmt:

- Meisterwerke der Architektur
- einzigartiges Zeugnis einer noch lebendigen oder schon verschwundenen Zivilisation sowie:
- Ereignisse oder Ideen von außerordentlicher universaler Bedeutung.

Aufgrund des dritten Merkmals kam es zu einer Erweiterung des Kulturbegriffs; es wurden auch traumatische Erinnerungsorte wie Hiroshima (1996) oder Auschwitz (1979/2007) in die Liste aufgenommen.² Das Welterbe-Konzept beruht also nicht nur auf einem rein affirmativen Kulturbegriff, sondern schließt auch die ‚Barbarei‘ in der Kultur kritisch mit ein.³

Eine weitere Bedeutungserweiterung erhielt der Begriff des Welterbes im Jahr 2003. Dieses Jahr markiert einen Wendepunkt in der Geschichte des Welterbes, denn seither gibt es kulturelles Erbe im globalen Menschheitsgedächtnis nicht nur in materieller sondern auch in immaterieller Form. Der Begriff ‚Intangible cultural heritage‘ wurde eigens geschaffen, um kulturelle Chancengleichheit für jenen Teil der Welt herzustellen, in dem es keine ägyptischen Pyramiden und andere

zeitresistente Hinterlassenschaften gibt. Seither sind kulturelle Praktiken und Performanzen wie Tanz, Theater, Musik, mündliche Poesie, aber auch Handwerkstraditionen in der Weltliste des Kulturerbes den materiellen Hinterlassenschaften gleichgestellt. Und eine dritte wichtige Entwicklung ist die Ergänzung des nationalen Prinzips durch grenzüberschreitende Initiativen. Diese Bewusstseinswende vom nationalem Besitz hin zu neuen Formen transnationaler Kooperation ist absolut zukunftsweisend.

© Peter Pulkowski

PROF.DR. ALEIDA ASSMANN, Anglistin, Ägyptologin, Literatur- und Kulturwissenschaftlerin. Seit den 1990er Jahren ist ihr Forschungsschwerpunkt die Kulturanthropologie, insbesondere die Themen kulturelles Gedächtnis, Erinnerung und Vergessen. 1992 Habilitation an der Universität Heidelberg, 1993–2014 Lehrstuhl für Anglistik und Allgemeine Literaturtheorie an der Universität Konstanz. 2001 Max-Kade-Gastprofessur an der Princeton University in New Jersey, es folgen weitere Gastprofessuren in den USA. 2014 erhält Assmann den A.H. Heineken Preis für Geschichte. Zahlreiche Veröffentlichungen zur englischen Literatur und Gedächtnisforschung.

¹ Jurij M Lotman, Boris A. Uspenskij, *The Semiotics of Culture*, Ann Arbor 1984, 3.

² Der Lagerkomplex Auschwitz, wo die sterblichen Überreste von über 4 Millionen Opfern aus 24 Ländern liegen, wurde bereits 1947 durch ein Gesetz der polnischen Republik zum nationalen Denkmal für das Leid und den Kampf des polnischen Volkes und anderer Völker erhoben. Der neue Antrag auf Aufnahme in die Welterbeliste ging ebenfalls von Polen aus. Die UNESCO hat 2007 beschlossen, den Komplex des Nationalmuseums als „Ehemaliges deutsches Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz“ in die Liste des Weltkulturerbes aufzunehmen. Gleichzeitig gibt es im heutigen Polen eine Reihe von ehemaligen nationalsozialistischen Todeslagern, die nicht markiert, geschweige denn als kulturelles Erbe ausgewiesen sind. Hier stellt sich ein grundsätzliches Gedächtnis-Problem von Erinnern oder Vergessen, weil die kanonisierende Auswahl immer zugleich auch öffentliche Aufmerksamkeit und finanzielle Ressourcen von anderen Orten abzieht.

³ Vgl. dazu Bauhaus und Brasília, Auschwitz und Hiroshima – Weltkulturerbe des 20. Jh.: Modernität und Barbarei. Edition Bauhaus Band 12, Hgg. Walter Prigge et al.

IMMATERIELLES KULTURERBE

Kreativität, Identität, Kontinuität

DAS ÜBEREINKOMMEN zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes wurde in Ergänzung zur UNESCO Konvention zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt geschaffen, womit auch kulturelle Traditionen erstmals unter völkerrechtlichen Schutz kamen.

Unter dem Begriff ‚Immaterielles Kulturerbe‘ anerkennt, dokumentiert und erhält die UNESCO weltweit ausgewählte kulturelle Ausdrucksformen. Das immaterielle Kulturerbe ist von menschlichem Wissen und Können getragen, es ist Ausdruck von Kreativität und vermittelt Identität und Kontinuität. Traditionen, Bräuche und Handwerkskünste werden von Generation zu Generation weitergegeben und neu gestaltet.

5 Kategorien machen den Begriff leichter fassbar und bilden auch die Grundlage für Einreichungen auf nationaler und internationaler Ebene:

- Mündlich überlieferte Traditionen und Ausdrucksformen, einschließlich der Sprache als Trägerin des immateriellen Kulturerbes
- Darstellende Künste
- Gesellschaftliche Praktiken, Rituale und Feste
- Wissen und Praktiken in Bezug auf die Natur und das Universum
- Traditionelle Handwerkstechniken

Das nationale Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes

Die zentralen Aufgaben der ÖUK sind Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung für die Erhaltung, Vermittlung und Förderung des immateriellen Kulturerbes in Österreich zu setzen und ein Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes in Österreich zu erstellen. Das nationale Verzeichnis wurde 2010 eröffnet und trägt mit seinen mittlerweile 86 Einträgen zu einem besseren Verständnis und zur Wahrnehmung der erstaunlichen Vielfalt an lebendigen Traditionen bei.

Ein interdisziplinärer **Fachbeirat für das immaterielle Kulturerbe** entscheidet regelmäßig über die Aufnahme von Traditionen in das Österreichische Verzeichnis und über eine eventuelle Nominierung von nationalen Elementen für eine der drei internationalen UNESCO-Listen.

Das immaterielle Kulturerbe ist von menschlichem Wissen und Können getragen, es ist Ausdruck von Kreativität und vermittelt Identität und Kontinuität.

UNESCO-Konvention

↑ Die langjährige Tradition „Mühlviertler Blaudruck“.

AUSGEWÄHLTE AKTIVITÄTEN 2015

- 2015 wurden 7 Traditionen neu in das Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes in Österreich eingetragen und im Rahmen der Ausstellungseröffnung **„Ausgezeichnete Schätze – Das Kulturerbe der UNESCO in Oberösterreich“** im Freilichtmuseum Sumerauerhof, Oberösterreich präsentiert.
- Österreich nominierte drei regionale Handwerkszentren für die Aufnahme in das **UNESCO-Register of Best Safeguarding Practices**: den *Werkraum Bregenzerwald* (Vorarlberg), das *Hand.Werk.Haus Bad Goisern* und das *Textile Zentrum Haslach* (beide Oberösterreich). Das Dossier erstellte die ÖUK.
- **Studie „Traditionelles Handwerk als immaterielles Kulturerbe und als Wirtschaftsfaktor in Österreich“** Die ÖUK führte gemeinsam mit der Kepler-Universität Linz und der LM-Akademie des österreichischen Gewerbes ein Forschungsprojekt zum Status und der Situation des traditionellen Handwerks in Österreich durch. Beauftragung: Bundeskanzleramt und Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, unterstützt mit Förderungen durch die WKÖ und vier Innungen.

- **Österreichischer Staatenbericht** Die ÖUK erstellte in enger Absprache mit den zuständigen Stellen den ersten Staatenbericht über die auf nationaler Ebene ergriffenen Maßnahmen zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes und der Umsetzung des Übereinkommens.

- **Erhebung zur Auswirkung der Listung im nationalen Verzeichnis** 70 gelistete Traditionen (2010–2014) wurden mit Hilfe eines Fragebogens hinsichtlich der Auswirkungen durch die Aufnahme in das Verzeichnis erfasst.

- **Multilaterale Nominierung für die Repräsentative Liste** Die ÖUK startete die Koordinierung der gemeinsam mit Deutschland, Slowakei, Tschechien und Ungarn geplanten Einreichung des „Handblaudrucks“ zur Aufnahme in die Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit.

IKE goes Science – Vorlesungsreihe an der Universität Wien

Gemeinsam mit dem Institut für Kultur- und Sozialanthropologie der Universität Wien lud die ÖUK im Sommersemester 2015 zu einer Ringvorlesung zum immateriellen Kulturerbe. In zwei Blocklehrveranstaltungen zu den Themen „Interaktionen von Kultur, Politik und Ökonomie“ bzw. „Reflexionen zur Inwertsetzung von Kultur im Tourismus und der Regional-Entwicklung“ diskutierten internationale WissenschaftlerInnen und ExpertInnen mit Studierenden sowie TraditionsträgerInnen im Museum für Volkskunde über das Wechselspiel von Identität, Tradition und kulturellem Erbe. Die Lehrveranstaltung nahm damit eine Brückenfunktion zwischen Wissenschaft, Politik und der Öffentlichkeit ein.

© René van Bakel

↑ **Große Ehre für die Spanische Hofreitschule:** 2015 wurde die Tradition der klassischen Reitkunst in die internationale UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen, die über 300 Traditionen aus allen Weltregionen umfasst. Mit dem Imster Schemenlaufen und der Falknerei (Aufnahme 2012) sind nun drei österreichische Elemente international gelistet.

© Alpina Saizburg

ÜBEREINKOMMEN zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes

2003 von der UNESCO Generalkonferenz angenommen

2009 von Österreich ratifiziert

163 Vertragsstaaten

336 Traditionen auf der Repräsentativen Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit

43 Traditionen auf der Liste des dringend erhaltungsbedürftigen immateriellen Kulturerbes

12 bewährte Programme, Projekte und Tätigkeiten zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes

86 Traditionen im Nationalen Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes in Österreich

ÖUK Rolle: Bewusstseinsbildung für die Erhaltung, Vermittlung und Förderung des immateriellen Kulturerbes in Österreich, Erstellung des Nationalen Verzeichnisses.

ÖUK Themen 2015: Förderung des traditionellen Handwerks als kulturelles Erbe und als Wirtschaftsfaktor (Einreichung österreichischer Handwerkszentren zur Aufnahme in das UNESCO *Register of Best Safeguarding Practices*; Studie „Traditionelles Handwerk als IKE und Wirtschaftsfaktor in Ö“), immaterielles Kulturerbe als (neues) Wissenschaftsfeld (Ringvorlesung „Immaterielles Kulturerbe“ mit internationaler Ausrichtung im Sommersemester 2015 in Kooperation mit der Universität Wien), Evaluierung der Auswirkungen der Listung im Nationalen Verzeichnis, Staatenbericht zur Implementierung der Konvention in Österreich.

KOMMUNIKATION UND INFORMATION

Angesichts der revolutionären Veränderungen durch die neuen Kommunikations- und Informationstechnologien ist die UNESCO das internationale Dialogforum für die gesellschaftlichen, kulturellen, ethischen und rechtlichen Herausforderungen im Zeitalter der Informationsgesellschaft. Die UNESCO hat sich den Aufbau von Wissensgesellschaften zum Ziel gesetzt. In diesem Sinne fördert sie Meinungs- und Pressefreiheit, unabhängige Medien, den allgemeinen Zugang zu Information, die sprachliche wie kulturelle Vielfalt durch lokale Inhalte sowie den Aufbau institutioneller Kapazitäten.

Handwritten notes and diagrams on the right page of the document. The notes are in German and discuss various aspects of communication and information, including the role of UNESCO and the challenges of the information society. There are several diagrams and flowcharts interspersed with the text.

Top Diagram: A flowchart starting with "Lern" (Learning) leading to "Lern- und Wissensprozesse" (Learning and Knowledge Processes), which then leads to "Wissensgesellschaft" (Knowledge Society). Below this, there are notes about "Lernprozesse" and "Wissensgesellschaften".

Middle Diagram: A diagram showing "Lernprozesse" leading to "Wissensgesellschaften", which then leads to "Kommunikation und Information".

Bottom Diagram: A diagram showing "Kommunikation und Information" leading to "Wissensgesellschaften", which then leads to "Lernprozesse".

Textual Notes: The notes discuss the importance of learning and knowledge processes in the information society, the role of UNESCO in promoting these processes, and the challenges of the information society. There are also some specific examples and references to UNESCO's work.

Handwritten notes and diagrams on the left page of the document. The notes are in German and discuss various aspects of communication and information, including the role of UNESCO and the challenges of the information society. There are several diagrams and flowcharts interspersed with the text.

Top Diagram: A flowchart starting with "Lern" (Learning) leading to "Lern- und Wissensprozesse" (Learning and Knowledge Processes), which then leads to "Wissensgesellschaft" (Knowledge Society). Below this, there are notes about "Lernprozesse" and "Wissensgesellschaften".

Middle Diagram: A diagram showing "Lernprozesse" leading to "Wissensgesellschaften", which then leads to "Kommunikation und Information".

Bottom Diagram: A diagram showing "Kommunikation und Information" leading to "Wissensgesellschaften", which then leads to "Lernprozesse".

Textual Notes: The notes discuss the importance of learning and knowledge processes in the information society, the role of UNESCO in promoting these processes, and the challenges of the information society. There are also some specific examples and references to UNESCO's work.

SEIT IHRER GRÜNDUNG 1945 setzt sich die UNESCO in vielfältiger Weise für die Umsetzung des Artikel 19 der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ ein. Die UNESCO fordert Medienpluralismus und unabhängige Medien in allen Staaten der Welt sowie unabhängigen Journalismus ohne Einschränkungen. 1991 wird die **Deklaration von Windhoek** zu Pressefreiheit verabschiedet. Um die Weltöffentlichkeit immer wieder an Verstöße gegen die Pressefreiheit zu erinnern, begeht die UNESCO jedes Jahr den 3. Mai als „Internationalen Tag der Pressefreiheit“. Sie erinnert dabei an Verletzungen von Informations- und Freiheitsrechten und gedenkt JournalistInnen, die im Kampf um die Pressefreiheit zahlreichen Bedrohungen ausgesetzt sind oder getötet werden.

UNESCO/Guillermo Cano-Preis für Pressefreiheit

2015 wird der „UNESCO/Guillermo Cano-Preis für Pressefreiheit“ durch die UNESCO Generaldirektorin Irina Bokova an den syrischen Rechtsanwalt und Journalisten **Mazen Darwish** verliehen. Mazen Darwish ist Gründer des Syrischen Zentrums für Medien und Meinungsfreiheit und befindet sich seit Februar 2012 in Haft. Bis zu seiner Festnahme setzte er sich besonders für verschwundene JournalistInnen und BloggerInnen in Syrien ein. Die internationale Jury betonte die Wichtigkeit der ständigen Erinnerung an Mazen Darwish sowie weitere inhaftierte JournalistInnen.

Pressefreiheit ist auch ein Schwerpunkt der Österreichischen UNESCO-Kommission. Durch Presseausendungen und Veranstaltungen zum Thema, die gemeinsam mit Partnern durchgeführt werden, soll auf die vielfältigen Bedrohungen der Pressefreiheit aufmerksam gemacht werden.

↑ UNESCO/Guillermo Cano-Preisträger 2015:
Der syrische Anwalt und Journalist Mazen Darwish

Reporter ohne Grenzen:

Press Freedom Award – Signal für Europa

Wie jedes Jahr übernahm die ÖUK auch 2015 die Schirmherrschaft über den von Reporter ohne Grenzen Österreich verliehenen und mit € 8.000 dotierten „Press Freedom Award – Signal für Europa“. Ziel des Preises ist, JournalistInnen sichtbar zu machen und zu fördern, die aktiv für demokratische Werte arbeiten und leben. Eine Jury, der auch ÖUK-Präsidentin Dr. Eva Nowotny angehört, würdigt journalistische Leistungen im Sinne der Menschenrechte und der Pressefreiheit. 2015 stand Weißrussland im Fokus, das beim Thema Pressefreiheit an letzter Stelle aller europäischen Länder liegt. Der Award wurde an die im polnischen Exil lebende **Natalia Radzina** und den in Weißrussland tätigen Vize-Herausgeber und Journalist **Jahor Marciovich** verliehen.

„Die Loyalität, die dieser Preis von Reporter ohne Grenzen ausstrahlt, gibt Hoffnung, dass Belarus eines Tages ein freies Land sein kann.“

Natalia Radzina

„Dieser Preis ist für mich eine Motivation meine investigative Arbeit auszuweiten und stiftet mir Mut.“

Jahor Marciovich

Memory of the World – Schutz des Welt-dokumentenerbes

Kommentar von
DR. DIETRICH SCHÜLLER

1992 GEGRÜNDET, ist Memory of the World die jüngere, weniger bekannte Schwester des Welterbe-Programmes. Entsprungen der Sorge um den Erhalt von Dokumenten aller Art, war besonders die Situation in den Entwicklungsländern mit ihren notorischen Finanzierungsproblemen und schwierigen klimatischen Bedingungen eine der treibenden Kräfte. Andererseits sah man an der Schwelle zum digitalen Zeitalter die Möglichkeit, den Zugang zu Dokumenten in digitalisierter Form auf breiter Basis zu ermöglichen und damit zu demokratisieren, auch wenn zu diesem Zeitpunkt das Internet noch in den Kinderschuhen steckte. In den ersten Jahren bildete daher auch die Publikation von Digitalisaten besonders wertvoller und bislang nicht allgemein zugänglicher Dokumente auf CDs einen wesentlichen Teil des Programms.

1995 wurde die Schaffung eines Registers herausragender Dokumente bzw. ganzer Bestände in Anlehnung an die Liste des Welterbe-Programms beschlossen. Im Unterschied zu dieser jedoch stellt das Memory of the World Register keine internationale, durch eine Konvention geschützte Rangliste gefährdeter Objekte dar. Es verzeichnet vielmehr im allgemeinen wohlbehütete Dokumente von Weltrang und fungiert somit als Werbeportal, das Regierungen, Entscheidungsträgern und einer breiten Öffentlichkeit die

Bedeutung des Dokumentenerhalts nahebringen soll. Die eingetragenen, herausragenden Dokumente stehen für das gesamte Erbe, dessen einzelne Dokumente bisweilen unspektakulär erscheinen, im Kontext aber höchst bedeutend sein können.

Das internationale Register, später gefolgt von regionalen und nationalen Registern, wird seit 1997 in zweijährigen Nominierungsrunden eingerichtet und erweist sich bei den Mitgliedsstaaten als Erfolg. Leider wird es verbreitet als eine „Best of“-Liste missverstanden und verstellt durch seine Beliebtheit oft den Blick auf das eigentliche Ziel des Programms.

Das Memory of the World Register verzeichnet Dokumente von Weltrang und fungiert somit als Werbeportal, das Regierungen, Entscheidungsträgern und einer breiten Öffentlichkeit die Bedeutung des Dokumentenerhalts nahebringen soll.

IN DER RUNDE 2014/2015 wurden im Oktober 2015 47 von den 88 eingereichten Vorschlägen angenommen, womit die Gesamtzahl der Eintragungen auf 348 Dokumente bzw. Sammlungen aus 107 Staaten stieg. Diese Runde war erstmals von heftigen Debatten über Nominierungen überschattet, die sich auf Ereignisse vor und während des zweiten Weltkrieges in Ostasien bezogen und zu denen die damaligen Kriegsgegner unterschiedliche, bis heute nicht historisch aufgearbeitete Auffassungen vertreten.

Einen wichtigen Schritt zur Festigung des Programms stellt die Verabschiedung eines Rechtsinstruments in Form der Empfehlung *Safeguarding the Memory of the World – UNESCO Recommendation concerning the Preservation of, and Access to, Documentary*

Heritage including in Digital Form durch die 38. Generalkonferenz im November 2015 dar. Der Text war das Ergebnis eines mehrjährigen Konsultationsprozesses, an dem auch Österreich aktiv teilgenommen hat. Als Folge dieser Verabschiedung werden nunmehr die Guidelines, die bisher die Leitlinie des Programms darstellten, überarbeitet und aktualisiert. Diese Revision sollte vor allem eine bessere Klarstellung der dienenden Rolle des Registers gegenüber dem eigentlichen Programmziel – der intensiven Förderung des Dokumentenerbes – bringen sowie eine Regelung enthalten, die zuletzt sichtbare Tendenzen, das Programm für außenpolitische Ziele einzusetzen, hintan hält.

Österreich hat 2014 begonnen, ein nationales Register einzurichten, das bisher 19 Eintragungen verzeichnet. Für die zweite Runde 2016 ist eine erste Vorauswahl getroffen, die um eine möglichst ausgeglichene Berücksichtigung von Epochen, Dokumentenarten und Institutionen bemüht ist.

© Dietrich Schüller

DR. DIETRICH SCHÜLLER, vormaliger Direktor des Phonogrammarchivs der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, ist als Experte für audiovisuelle Konservierungsfragen seit dem Beginn mit dem UNESCO Programm ‚Memory of the World‘ verbunden: Zunächst im Technischen Komitee (Vorsitz 1993-2007), sodann als Vorsitzender des Österreichischen National-Komitees und schließlich seit 2015 als Mitglied des International Advisory Committee. Neben zahlreichen Publikationen zur Konservierungsfragen hat er als Konsultent, teilweise im Auftrag der UNESCO, weltweit audiovisuelle Archive beraten und engagiert sich für Schulung audiovisueller Archivare, zuletzt in Mexiko, SO-Asien und Kolumbien.

DOKUMENTENERBE / MEMORY OF THE WORLD PROGRAMM

MIT DEM ERFOLGREICHEN Programm „Memory of the World“ und der 2015 verabschiedeten „Empfehlung betreffend der Bewahrung von und dem Zugang zu dokumentarischem Erbe, einschließlich in digitaler Form“, hat es sich die UNESCO zur Aufgabe gemacht, das dokumentarische Erbe – Bücher, Manuskripte, audiovisuelle Medien in Bibliotheken und Archiven – weltweit zu sichern und den Zugang dazu zu fördern und zu erleichtern.

Die UNESCO führt ein Weltregister mit historisch wichtigen Dokumenten. Über die Aufnahme entscheidet ein internationales ExpertInnenkomitee, dem seit 2015 auch der österreichische Experte Dr. Dietrich Schüller, Vorsitzender des Österreichischen MoW-Nationalkomitees, angehört.

Österreich bzw. die Österreichische UNESCO-Kommission war von Anbeginn an der Ausarbeitung der UNESCO-Empfehlung aktiv involviert und führte eine breite nationale Konsultation durch. Viele österreichische Vorschläge flossen daher in den finalen Rechtstext ein, der bei der 38. UNESCO-Generalkonferenz verabschiedet wurde.

„Die Aufnahme in das nationale Register stellt eine ideelle Auszeichnung dar, die geeignet ist, die Bestände österreichischer Bibliotheken und Archive in den Blickpunkt der Öffentlichkeit zu rücken und bewusstseinsbildend zur Unterstützung und zur Förderung des Dokumentenerhalts und der bewahrenden Institutionen beizutragen.“

Gabriele Eschig, ÖUK Generalsekretärin

↑ Seit 2015 gibt es eine Postkartenreihe mit Sujets der ersten Eintragungen in das Nationale Memory of the World Register, die neben der Online-Datenbank zur besseren Sichtbarkeit beiträgt.

Fachbeirat Informationsbewahrung / Memory of the World Nationalkomitee

Der Fachbeirat ist ein ExpertInnen-Gremium in der ÖUK, das Nominierungen österreichischer Bestände für das Weltregister vorschlägt, nationale Dokumente und Sammlungen für das Nationale Register „Memory of Austria“ auswählt und die Mitarbeit am Programm und die Förderung nationaler Maßnahmen zur Verbesserung des Erhalts von und des Zugangs zu Dokumenten garantiert.

Für Österreich bedeutsame Dokumente und Sammlungen listet das Nationale Memory of the World Register, das 2014 feierlich eröffnet wurde und die ersten 19 Eintragungen verzeichnet. 2015 wurde die zweite Nominierungsrunde des „Memory of Austria“ gestartet.

MEMORY OF THE WORLD-PROGRAMM

UNESCO-Empfehlung betreffend der Bewahrung von und dem Zugang zu dokumentarischem Erbe, einschließlich in digitaler Form

1992 wurde das Programm gegründet

2015 die Empfehlung verabschiedet

348 Einträge in das Internationale
Memory of the World-Register

13 davon aus Österreich

19 Aufnahmen in das Nationale
Memory of the World-Register

ÖUK Rolle: Sekretariat für das Nationalkomitee, Erstellung des Nationalen Registers, Bewusstseinsbildung.

ÖUK Schwerpunkte: Betreuung des Nationalkomitees, Übermittlung der internationalen Nominierungen, Führung und Betreuung des Nationalen Registers.

ÖUK Themen 2015: Koordinierung und Ausarbeitung der österreichischen Position und Verhandlung der UNESCO-Empfehlung in Zusammenarbeit mit dem BKA, zweite Nominierungsrunde für Eintragungen in das nationale Register, Ausarbeitung einer Postkartenreihe zu den ersten 19 Eintragungen.

ANHANG

DIE ÖSTERREICHISCHE UNESCO-KOMMISSION (ÖÜK)

Gemäß § 2 der Statuten des Vereins „Österreichische UNESCO-Kommission“ erfüllt die ÖÜK die Aufgaben einer Nationalkommission nach Artikel VII der Verfassung der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO). Seine Tätigkeit ist gemeinnütziger Natur und nicht auf Gewinn ausgerichtet.

Team der Österreichischen UNESCO-Kommission

Mag. Gabriele ESCHIG
Generalsekretärin

Dr. Mona MAIRITSCH
Stellvertretende Generalsekretärin sowie
Bereich Kultur und Kommunikation/
Information

Mag. Zsafia KELM, MA (in Karenz),
Mag. Anna Katharina OBENHUBER, BA
Bereich Bildung, Wissenschaft und Jugend

Mag. Friederike KOPPENSTEINER
Kordinatorin der Österreichischen
UNESCO-Schulen

Yvonne GIMPEL
Österreichische Kontaktstelle für das
UNESCO-Übereinkommen über den Schutz
und die Förderung der Vielfalt kultureller
Ausdrucksformen

Mag. Maria WALCHER (bis 31. 12. 2015),
Mag. Gabriele DETSCHMANN
Fachbereich Immaterielles Kulturerbe

Mag. Eva TRÖTZMÜLLER
Presse/Öffentlichkeitsarbeit

Martina MERTL
Sekretariat

Wir bedanken uns bei allen Praktikantinnen,
die uns 2015 unterstützt haben:

Elisa PRIGLINGER
Lisa HÄBERLEIN
Elisa DEUTSCHMANN
Verena FREY
Lisa-Maria NEUHUBER
Kerstin SCHERZ
Julia RAUSCH
Anna HERZOG
Flora Qi
Sara SOLTANI

Vorstandsmitglieder und Präsidium

Dr. Eva NOWOTNY
Präsidentin, Botschafterin i.R.

Doz. Mag. Dr. Barbara STELZL-MARX
Vizepräsidentin, Ludwig Boltzmann Institut
für Kriegsfolgenforschung

Univ.-Prof. Dr. Manfred NOWAK
Vizepräsident, Ludwig Boltzmann Institut
für Menschenrechte

Vorstand

Bot. Dr. Elke ATZLER,
Bot. Mag. Stephan VAVRIK,
Ges. Mag. Martin RAUCHBAUER
BMEIA (Kulturpolitische Sektion)

Mag. Karin ZIMMER
BKA (für den Bereich Kunst)

MR Dr. Anna STEINER
BKA (für den Bereich Kultur)

Dr. Andrea SCHMÖLZER
BMBF (für den Bereich Bildung)

MR Dr. Matthias TRAIMER,
Mag. Andreas ULRICH
BKA (für den Bereich Kommunikation/
Information)

Mag. Hanspeter MIKESA
BMWF (für den Bereich Wissenschaft)

Franz SCHULLER
Amt der Wiener Landesregierung
(für die Bundesländer)

Mag. Gerhard KOWAR
KulturKontakt Austria

HR Dr. Dietrich SCHÜLLER
(Vorsitzender des Fachbeirats für
Informationsbewahrung / Memory of the
World-Nationalkomitees)

Mag. Teresa HABJAN
Studentin (Vorsitzende des Jugendfachbeirats)

Dr. Ludwig LAHER
Schriftsteller (Vorsitzender des Fachbeirats
Kulturelle Vielfalt)

Fachbeiräte und Arbeitsgemeinschaften

Jugendfachbeirat

Fachbeirat „Kulturelle Vielfalt“

Arbeitsgemeinschaft „Kulturelle Vielfalt“

Fachbeirat „Immaterielles Kulturerbe“

**Fachbeirat „Informationsbewahrung /
Memory of the World Nationalkomitee“**

UNESCO Welterbestätten in Österreich

- 1996 **Historisches Zentrum der Stadt Salzburg**
www.salzburg.info
- 1996 **Schloss und Gärten von Schönbrunn**
www.schoenbrunn.at
- 1997 **Kulturlandschaft Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut**
www.welterberegion.at,
www.salzkammergut.at
- 1998 **Semmeringebahn**
www.semmeringbahn.at
- 1999 **Stadt Graz - Historisches Zentrum und**
- 2010 **Schloss Eggenberg**
www.graz.at
www.museum-joanneum.at/de/schloss_eggenberg
- 2000 **Kulturlandschaft Wachau**
www.arbeitskreis-wachau.at/html/welterbe.html
- 2001 **Historisches Zentrum von Wien**
www.vienna.info
- 2001 **Kulturlandschaft Fertő/Neusiedler See** (gemeinsam mit Ungarn)
www.welterbe.org
www.fertotaj.hu
- 2011 **Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen** (gemeinsam mit Deutschland, Frankreich, Italien, Slowenien, Schweiz)
www.pfahlbauten.at

Biosphärenparks in Österreich

- 1977 **Lobau, Wien**
<http://cvl.univie.ac.at/biosphaerenparks/bsr/deutsch/lobau/lobau.html>
- 1977 **Neusiedler See, Burgenland**
<http://cvl.univie.ac.at/biosphaerenparks/bsr/deutsch/neusiedler/neusiedlersee.html>
- 2000 **Großes Walsertal, Vorarlberg**
www.grosseswalsertal.at
- 2005 **Wienerwald, Wien/Niederösterreich**
www.bpww.at
- 2012 **Salzburger Lungau und Kärntner Nockberge, Salzburg/Kärnten**
www.biosphaerenpark.eu
www.biosphaerenparknockberge.at

Eintragungen in die Repräsentative Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit

- 2012 **Falknerei**
www.falknerbund.com
- 2012 **Fasnacht Imst – Schemenlaufen**
www.fasnacht.at/imscht/unesco.html
- 2015 **Klassische Reitkunst und die Hohe Schule der Spanischen Hofreitschule**
www.srs.at

UNESCO „Creative Cities“ In Österreich

- 2011 **Graz – „City of Design“**
www.graz-cityofdesign.at/de
- 2014 **Linz – „City of Media Arts“**
www.linz.at/Kultur/cityofmediaarts.asp

Einträge in das Memory of the World Register

- 1997 **Wiener Dioscurides Manuskript**, Österreichische Nationalbibliothek
www.onb.ac.at
- 1997 **Schlussakte des Wiener Kongresses 1815**, Österreichisches Staatsarchiv
www.oesta.gv.at
- 1999 **Historische Sammlung (1899 –1950)**, Phonogrammarchiv der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
www.pha.oeaw.ac.at
- 2001 **Papyrussammlung (Kollektion Erzherzog Rainer)**, Österreichische Nationalbibliothek
www.onb.ac.at
- 2001 **Schubertsammlung**, Wiener Stadt- und Landesbibliothek
www.wienbibliothek.at
- 2003 **Atlas Blaeu-Van der Hem**, Österreichische Nationalbibliothek
www.onb.ac.at
- 2005 **Brahms Sammlung**, Gesellschaft der Musikfreunde in Wien
www.musikverein.at
- 2005 **Gotische Baurisse**, Kupferstichkabinett der Akademie der Bildenden Künste
www.akbild.ac.at/Portal/einrichtungen/kupferstichkabinett
- 2005 **Bibliotheca Corviniana**, Österreichische Nationalbibliothek (gemeinsam mit Ungarn, Belgien, Deutschland, Frankreich und Italien)
www.onb.ac.at

- 2007 **Tabula Peutingeriana**, Österreichische Nationalbibliothek
www.onb.ac.at
- 2011 **Arnold Schönberg-Nachlass**, Arnold Schönberg Center
www.schoenberg.at
- 2011 **Mainzer Psalter**, Österreichische Nationalbibliothek
www.onb.ac.at
- 2013 **Die Goldene Bulle**, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Österreichische Nationalbibliothek (gemeinsam mit Deutschland)
www.oesta.gv.at, www.onb.ac.at

UNESCO Lehrstühle

UNESCO-Lehrstuhl für integrative Fließgewässerforschung und -management, etabliert 2014, Universität für Bodenkultur Wien | Lehrstuhlinhaber: Univ.-Prof. DI Dr. Helmut HABERSACK
<http://unesco-chair.boku.ac.at>

UNESCO-Lehrstuhl für Kulturelles Erbe und Tourismus, etabliert 2011, verlängert 2015, Universität Salzburg, Fachbereich Kommunikationswissenschaft, Abteilung Transkulturelle Kommunikation | Lehrstuhlinhaber: Ao. Univ.-Prof. Dr. Kurt LUGER
www.unisalzburg.at/portal

UNESCO-Lehrstuhl „Peace Studies“, etabliert 2008, verlängert 2014, Universität Innsbruck | Lehrstuhlinhaber: Univ.-Prof. DDr. Wolfgang DIETRICH
www.uibk.ac.at/peacestudies

UNESCO-Lehrstuhl für interkulturellen und interreligiösen Dialog für Südosteuropa, etabliert 2007, verlängert 2014, Karl-Franzens-Universität Graz, Katholisch-Theologische Fakultät | Lehrstuhlinhaber: Univ.-Prof. Dr. Bert GROEN
www.uni-graz.at

UNESCO-Lehrstuhl für Bioethik, etabliert 2015, Medizinische Universität Wien | Lehrstuhlinhaberin: Dr. Christiane DRUML
www.meduniwien.ac.at

UNESCO-Lehrstuhl für Menschenrechte und menschliche Sicherheit, etabliert 2015, Universität Graz | Lehrstuhlinhaber: Univ.-Prof. Mag.Dr. Wolfgang BENEDEK
www.uni-graz.at

Österreichische UNESCO-Schulen

86 österreichische UNESCO-Schulen
www.unesco-schulen.at

IMPRESSUM

Jahrbuch 2015

Österreichische UNESCO-Kommission

Herausgeber

Österreichische UNESCO-Kommission

Universitätsstraße 5

A-1010 Wien

Österreich

www.unesco.at

ISBN-Nr.: 978-3-902379-03-0

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15394222>

Redaktionsleitung

Mag. Gabriele Eschig,

Generalsekretärin

Redaktion

Mag. Gabriele Detschmann

Yvonne Gimpel

Mag. Friederike Koppensteiner

Dr. Mona Mairitsch

Martina Mertl

Mag. Anna Katharina Obenhuber, BA

Mag. Eva Trötzmüller

Übersetzung

Christopher Roth

Graphik

Ursula Meyer

Foto Cover

Nachlass Robert Musil, Österreichische Nationalbibliothek / Sammlung von Handschriften und alten Drucken (© Österreichische Nationalbibliothek); das Schriftdokument wurde 2014 in das Nationale Memory of the World Register aufgenommen.

Druck

„agensketter!“ Druckerei GmbH
Mauerbach/Wien

Wir danken allen, die uns 2015 gefördert und unterstützt haben:

dem Bundesministerium für Bildung und Frauen, dem Bundeskanzleramt sowie dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, die unsere Hauptunterstützer sind. Weiters danken wir dem Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, dem Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres, der Wirtschaftskammer Österreich, dem Land Oberösterreich, Niederösterreich, Tirol und Vorarlberg, sowie der Stadt Wien, Stadt Linz, Stadt Innsbruck, der Gemeinde Semmering, dem Schloss Schönbrunn Kultur- und Betriebs-ges.m.b.H und der Tageszeitung DER STANDARD.

**Austrian Commission
for UNESCO
Annual 2015**

2015

TABLE OF CONTENTS

1	FOREWORD
2	A CONVERSATION WITH Eva Nowotny, President of the Austrian Commission for UNESCO
4	EDUCATION
9	SCIENCE
14	CULTURE
26	COMMUNICATION AND INFORMATION
30	APPENDIX Secretary Executive Committee Board UNESCO Sites and Activities in Austria
32	IMPRINT

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Österreichische UNESCO-Kommission
Austrian Commission for UNESCO

Handwritten text in German, partially obscured by a large white graphic element on the left. The text appears to be a list or a set of notes, possibly related to the UNESCO sites and activities mentioned in the table of contents.

Gabriele Eschig, Secretary-General

AFTER 12 YEARS of publishing comprehensive annual listings of our activities, we at the Austrian Commission for UNESCO (ÖUK) have decided to present our Annual Report in a new form that makes it a more interesting read for a broader audience. In doing so, we limit ourselves to selected emphases of our work, detailing the motivations behind these choices and including contributions by experts that demonstrate the associated themes' societal and political relevance to Austria.

2015 featured some important anniversaries: apart from that of the end of the Second World War, there were also commemorative events and celebrations to mark 70 years of the United Nations and 70 years of UNESCO. Back in 1945, the world was in a state of shock, and the present finds us once more in a state of crisis that is affecting nations and institutions. In light of this situation, a panel discussion on the occasion of UNESCO's 70th anniversary featured questions of up-to-the-minute relevance: What status does the facilitation of peace via education, research, and culture enjoy today? And what chances are there that a "new humanism" might prevail?

With a high-caliber group of panelists and in cooperation with the daily newspaper *Der Standard*, an interesting arc was drawn from historical themes to issues of urgent currency. On one point, all of the panelists were in agreement: Now, more than ever, UNESCO must do everything that it can to realize peace and the protection of human rights via dialog and international cooperation!

As every year, the Austrian Commission for UNESCO can look back upon a highly diverse spectrum of

endeavors – of which only the most important points can receive brief mention here: One major objective of the ÖUK was realized in 2015 with the ratification of the UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property. This material is currently being transferred to Austrian law together with EU Directive 2014/60/EU as the "Austrian Cultural Property Restitution Act."

The entry of "Classical Horsemanship and the High School of the Spanish Riding School" into the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity on 2 December in Nairobi as well as the recognition of two new UNESCO professorial chairs – of bioethics at Vienna Medical University and of human rights and human security at the University of Graz – likewise represent greatly successful outcomes of our work.

Another important level of cooperation at UNESCO is participation in the governing bodies of the worldwide organization, and the esteem that Austria enjoys internationally has led to new memberships in five Intergovernmental Committees: *The International Co-ordinating Council of the Man and the Biosphere (MAB) program*, *the International Hydrological Programme (IHP) Intergovernmental Council*, *the Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property to its Countries of Origin or its Restitution in Case of Illicit Appropriation (ICPRCP)*, *the International Programme for the Development of Communication (IPDC)*, as well as *the Intergovernmental Bioethics Committee (IGBC)*.

The good networking and visibility of the Austrian Commission for UNESCO comes thanks not least to the fantastic dedication and hard work of the Committee of the Austrian Commission for UNESCO, which consists of President Dr. Eva Nowotny, Vice President Univ.-Doz. Dr. Barbara Stelzl-Marx, and Vice President Univ.-Prof. Dr. Manfred Nowak.

We would like to extend very warm thanks to all of our partner organizations, collaborators, and benefactors for their support and presence, and we hope that you will enjoy reading our Annual Report in its new layout.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Eschig', written in a cursive style.

Humanism is the DNA of UNESCO

A conversation with **EVA NOWOTNY**, President of the Austrian Commission for UNESCO

2015 marked the 70th anniversary of UNESCO's founding. While dates like this one give cause for official celebrations, they also encourage reflection on the organization's effectiveness in the present day. How did the ÖUK observe this anniversary?

From the very beginning, it was clear to the ÖUK team that our jubilee activities should train a critical spotlight on the currency of the ideas behind our organization's establishment.

Especially today, it makes sense to look back at the initial steps taken by UNESCO in 1945, when – under the devastating impression of the horrors and destruction of World War II – respected intellectuals, artists, and politicians stepped up to advocate cultural and moral renewal through education, science, and culture.

Back then, the world was in a state of shock – and we now find ourselves engulfed in a new crisis that is affecting both nations and institutions. So employing dialog and cooperation to bring together different states and different social groups is doubtless more necessary than ever. To this end, November saw us hold a public discussion involving prominent panelists in order to deal with all of these themes in an accessible manner. That generated a great deal of positive feedback precisely because it embodied an opportunity to deal with things critically.

Particularly in times of crisis, there's a need for leadership. Who can assume this role? And how should/can/must intellectuals be involved? Who – still – has moral authority?

Our organization's ability to rely on the charisma of great intellectuals and artists has certainly diminished since the period immediately following its founding. We've become more political, and we now have to make a lot of compromises. So we pursue a strategy of numerous small steps – which do, however, result in significant progress if you view things cumulatively and over a period of years. Working this way has enabled UNESCO to lead the worldwide conversation in a number of important socially relevant areas: inclusive education, science in the interest of sustainable development, universal cultural and natural heritage, freedom of the press, and freedom of expression, to name just a few examples.

Despite growing interdependence, nationalism and egoism are playing greater roles while states are focusing more on their individual political interests, all of which often runs counter to the goals of sustainable development and international cooperation. What strategy does the organization aim to follow regarding this situation?

These days, global interests are increasingly being represented by non-governmental organizations and specialized institutions. And over the years, UNESCO has continually grown its cooperative efforts together with such bodies: These include the 199 national commissions, the official partnerships with 373 international NGOs, and association with academic institutions – to which around 100

© LOREAL Österreich Eva Kelely

UNESCO Category 2 institutes and centers, over 670 UNESCO professorial chairs, and the UNESCO Associated Schools Program's over 10,000 educational institutions in 181 countries bear witness. Furthermore, it's certain that the involvement of civil society as a driving force for sustainable change has likewise become an important basis of support for the organization.

Does UNESCO's broad mandate (education, science, culture, information/communication) make its practical work more difficult?

Yes, definitely. This broad mandate has developed hand in hand with academic specialization and differentiation, as well as in response to the member state's diverse range of needs. It's not always entirely easy to convey it to the outside world. And since 1945,

"We need to engage in a new discussion of values. Values that form a counterweight to the worldwide dominance of economics."

we've seen steadily increasing competition due to the growing number of special entities and specialized institutions. On the other hand, this thematic diversity absolutely does entail greater opportunities for interdisciplinarity, which is something we shouldn't underestimate. And despite all this: UNESCO is still the only UN organization that addresses freedom of expression and press freedom.

Isn't there quite generally a crisis of institutions, one that also encompasses international organizations? And do we need a new sort of enlightenment for world society?

Without a doubt. And the answer to all this is that we need to engage in a new discussion of values. Values that form a counterweight to the

worldwide dominance of economics, values that redefine terms like "public interest," "common property," "human rights and human security," "participation," etc., and moreover define how we can better coexist. In her speech on fundamental policy two years ago, UNESCO general secretary Irina Bokova postulated: "There can be no lasting peace and global prosperity without the intellectual and moral cooperation of humanity." Bokova's concept of "New Humanism" entails radical rethinking of the intellectual and moral underpinnings of globalization. Humanism, which was the basis upon which nations once arose is what should now accompany the progress towards formation of a diverse human society. Humanism is the DNA of UNESCO. And as a concept founded upon the transformative power of education, science, culture, and communication, New Humanism can contribute to people's ability to invest their lives with meaning and a sense of direction.

The UNESCO project "Global Citizenship Education," which encompasses globally oriented political education including the aspect of ethics, is certainly an important tool, here. And over the next few years, this will be a major focus of the Austrian Commission for UNESCO – because in Austria, as well, there's a lot that needs to be done.

Finally, I'd like to point to the beginnings of Austria's membership: UNESCO was the first international organization to accept postwar Austria as a member – that was back in 1948, long before Austria became a fully sovereign member of the United Nations in 1955. In a period of political, economic, and cultural rebirth and amidst the search for a positive new identity, that was a very important step toward Austria's assumption of an active role in international organizations and in world politics.

Between 1951 and 1955, gift coupons from UNESCO made it possible

for us to set up facilities that were valuable to science and education, such as an X-ray lab at the University of Vienna's Institute of Chemistry. And Austrian artists, similarly, received support for the purchase of working materials. These contributions, which came to total around USD 100,000 by 1952, were administered by the Austrian Commission for UNESCO. That shouldn't be forgotten.

What are your hopes for UNESCO's future?

What I'd like to see is more consistent implementation of the societal concepts developed by UNESCO for a humanization of our world order on the basis of tolerance and diversity. The involvement of UNESCO in the Sustainable Development Goals concluded in New York in December 2015 was an important milestone in this direction that also strengthened our organization. And in terms of Austria's role, I would like to see more international involvement and a more active approach in terms of the organization's core areas: education, science, and culture. Exchange is always something that benefits both sides.

EVA NOWOTNY, President of the Austrian Commission for UNESCO. Born in Vienna in 1994. Studies in history and in German language and literature at the University of Vienna; member of Austria's diplomatic service since 1973. An initial period of training at the Foreign Ministry was followed by numerous foreign posts including at the Austrian Cultural Institute in Cairo and as Austria's ambassador to France and Great Britain. She also served as a foreign policy adviser in the Office of the Federal Chancellor, later on heading the section of the Foreign Ministry responsible for European integration and economic affairs. From 2003 to 2008, Nowotny was Austria's ambassador to the USA. Since February 2009, she has been President of the Austrian Commission for UNESCO. And since March 2013, she has chaired the University Council of the University of Vienna.

EDUCATION

To “ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all” is an objective of the **Sustainable Development Goals** that were passed at the 70th UN General Assembly in 2015. With this, all of the international community for the first time obligated to implement a global education agenda – “Education 2030” – as an integral component of sustainable development efforts.

THE UNESCO EDUCATION PROGRAMS:

Empowering learners to be creative and responsible global citizens

"Everyone has the right to education."

Article 26 of the Universal Declaration of Human Rights, 1948

EDUCATION IS THE fundamental prerequisite for overcoming poverty. It is essential to improving the quality of everyone's lives via peace and democracy, sustainable development, creating equal opportunities for women and men, and reducing both child mortality and global population growth. Within the system of the United Nations, UNESCO has been playing an important role in the global education policy discussion for over 70 years – **international agreements and declarations, World Education Forums and Global Education Monitoring Reports, and Global Action Programmes** – offer a comprehensive standard-setting framework as well as a diversity of cooperative mechanisms for international education policy.

- **Basic documents on education** – international agreements and declarations
- **World Education Forums and pioneering reports:** Teheran, 1965; Jomtien, 1990; Dakar, 2000 | (Lisbon, 2006 and Seoul, 2011 on arts education) | Incheon, 2015 | "Faure"-Report (1972) | "Delors"-Report (1996) | Rethinking Education (2015)
- **Global Programmes** (selection)
 - Education for All 2000–2015 | Education 2030
 - Global Citizenship Education
 - Education for Sustainable Development 2005–2014 | 2015–2019
- **Global Education Monitoring Reports**
Link: en.unesco.org/gem-report/

Education 2030

In concert with numerous other organizations and international education policy entities, UNESCO plays a leading role in the implementation of Goal 4 of the SDGs.

The **Framework for Action of Education 2030** rests upon the concluding document of the May 2015 UNESCO World Education Forum in Incheon, South Korea, a meeting that aimed to establish the educational agenda for the coming 15 years. The resulting **Incheon Declaration** embodies a collective statement by the international community and underpins the concluding document of the global agenda Education 2030.

The Incheon Declaration and the Framework for Action emphasize **quality of education, access to education, equity, inclusion, and the opportunity for lifelong learning**. These documents acknowledge the universality of the fundamental human right to education as a global common good as well as education's role in facilitating sustainable development. The Framework for Action also includes concrete implementation methods and indicators that – via targeted coordination and monitoring measures by UNESCO, and most importantly via implementation in the organization's 195 member states – are intended to contribute to the success of Education 2030.

← The UNESCO education report "Rethinking Education – Towards Global Common Good?" provides a scholarly basis for working out a new Framework for Action.

Global Citizenship Education – Educating Global Citizens

Commentary by **UNIV.-PROF. DR. WERNER WINTERSTEINER**

2016 finds all of us in Europe facing major challenges: economic crises, waves of refugees, terrorist attacks, and civil wars in neighboring regions. For some, the answer to this situation is withdrawal: by building out a “fortress Europe” with closed borders and stricter laws, and by calling for an intensified “war on terror” as well as a generally harder stance toward “the Other(s).” Another answer is that it’s all not so bad after all, and that everything will fall into place with a bit of good will – as long as we resist being seduced into supporting populist policies like in Poland or Hungary or like those advocated by Le Pen’s party in France. Both positions are problematic: the first creates enemy-stereotypes and declares conflicts to be unsolvable, while the second is tantamount to putting one’s head in the sand and denying these conflicts’ very existence.

In view of all this, what we need is a change of perspective. It is indeed true that many conflicts – between states, between the poor and the wealthy within a single state, and between the resident population and parts of migrants and/or refugees – are coming to a head. But rigid “us-them” fronts do not allow these conflicts to be sensibly dealt with. Instead, we need to think within a new framework that extends far beyond

our respective national borders. This framework can be found in the *global citizenship perspective*. There, the point of reference is no longer the nation-state, but much rather a densely networked world society that is in equal measure globalized and “glocalized.” In other words, we have to observe present-day problems from the standpoint of *world domestic policy* and take them on using the tools that we would employ in other domestic political conflicts. Namely: democratic conflict-resolution rather than “might makes right,” with conflicting parties viewed not as enemies to be destroyed but rather as opponents who deserve respect even as one vies with them politically – not least in the knowledge that many of our problems are by no means homemade, but rather have global causes and, above all, global effects.

THIS NEW PERSPECTIVE does not arise on its own: it needs to be acquired, honed, and passed on. And in order to accomplish this, *Global Citizenship Education (GCED)* was established as a contemporary form of civic education. It hinges on the following question: How can we educate responsible global citizens who will bear in mind the ethical objective of a peaceful worldwide society and work towards it in whatever way they can in their private spheres, in their working lives, and as citizens of their respective states?

Global Citizenship Education offers a clear perspective to learners who grow up in a world full of conflicts but also opportunities and who wish to learn to inhabit it in the spirit of solidarity. It conveys knowledge, skills, values, and attitudes that put them in a position to work towards a more equitable world for all.

GCED came to international attention via the *Global Education First Initiative* of UN General Secretary Ban Ki-moon. UNESCO then adopted GCED as its new educational vision. This creates a good basis upon which to anchor this educational goal in the Austrian school system, as well. Initial steps already taken to this end include the master’s degree program in GCED¹ offered by the University of Klagenfurt and a comprehensive brochure by UNESCO Austria, which can be obtained for free online.²

© W. Wintersteiner

UNIV.-PROF. DR. WERNER WINTERSTEINER, a peace educator and professor of German pedagogy, is founder and head of the Center for Peace Research and Peace Education at the Alpen-Adria Universität Klagenfurt (AAU) as well as academic head of the Global Citizenship Education master’s degree program at the AAU.

1 www.uni-klu.ac.at/frieden
2 www.unesco-schulen.at

ÖUK priorities in 2015

In its national implementation of international educational programs, the Austrian Commission for UNESCO performs supportive and advisory functions for the various parties involved. In doing so, it orients itself toward the various current working emphases of UNESCO. The Commission's activities in 2015 included preparing for and participating in the Incheon World Education Forum, implementing projects and networking with regard to Global Citizenship Education, and launching the current Global Action Programme Education for Sustainable Development.

↑ The concluding report of the global program “Education for All 2000–2015” was presented on 14 April, hosted by the Austrian Foundation for Development Research..

© aau/kk

GLOBAL CITIZENSHIP EDUCATION (GCED)

Global Citizenship is one of the three priorities of UN General Secretary Ban Ki-moon's Global Education First Initiative (GEFI) (along with the priorities of general access to schooling and measures promoting the quality of education). UNESCO included this concept in its new education guidelines and anchored it in the organization's program for the 2014–2017 period. Additionally, Global Citizenship is also listed under the heading of Transformative Education in Goal 4 of the global Sustainable Development Goals.

The second overarching education-related goal for the next four years agreed upon at the UNESCO General Conference of 2013 is that of empowering learners to be creative and responsible global citizens.

Global Citizenship Education thus places its focus on values, attitudes, and communication abilities as a critical counterpart to (cognitive) knowledge and skills. Furthermore, education is being accorded more and more relevance in terms of understanding social, political, cultural, and global themes and working towards solutions to 21st-century conflicts. These following areas are at issue: peace and human rights, education for sustainable development, and the promotion of health through education.

UNESCO conceives of Global Citizenship Education as a matter of lifelong learning, and as something that therefore applies to formal, non-formal, and informal education for all people – from (small) children and adolescents to adults.

UNESCO ASSOCIATED SCHOOLS IN AUSTRIA

„learning to know, learning to do,
learning to be, learning to live together”

UNESCO ASSOCIATED SCHOOLS form a worldwide network (ASPNet) of over 10,000 educational institutions in 181 countries, Austria is home to 86 schools that are members of this increasingly popular international network. In 2015, the schools BHAK Wien 22, HLW Horn, and Herta-Reich-Gymnasium in Mürrzusschlag were officially added to the list of UNESCO associated schools by a decree from Paris. The year also saw the Austrian UNESCO associated school NMS-Kittsee celebrate 20 years as a network member.

UNESCO ASSOCIATED SCHOOLS

1953 Founded by UNESCO in 1953

Over **10,000** educational institutions
in **181** countries

Austria has participated since **1957**, with
schools of all types in all **9** federal states

86 UNESCO associated schools,
9 candidate schools

Guiding principles: “learning to know,
learning to do, learning to be, learning to
live together”.

Themes: peace and human rights edu-
cation, global citizenship education,
education for sustainable development,
arts education.

Role of the ÖUK: national coordination
of advising, informational activities, and
cooperation; one three-day conference
annually; FORUM magazine, website.

www.unesco-schulen.at: central informa-
tional website with a list of all Austrian
UNESCO associated schools, current
events, projects, and job openings at the
schools.

SELECTED ACTIVITIES 2015

- Since 1997, the Austrian Commission for UNESCO has been organizing annual **networking meetings for all of the Austrian UNESCO associated schools' contact persons**. In 2015, the annual conference – which focused on Global Citizenship Education and World Heritage – was held from 7 to 9 October in Innsbruck. The schools presented their projects on these themes there as part of a “Market of Possibilities.”
- As part of “**Meine WELT – dein ERBE**” [My WORLD – Your HERITAGE] laboratory held at Melk Abbey in the Wachau region, students of the secondary school at Melk Abbey spent the 2015–2016 school year dealing both artistically and experimentally with UNESCO's many facets. www.stiftsgymnasium-melk.org
- At the new website “**UNESCO-Welterbe für junge Menschen**” [UNESCO World Heritage in Young Hands] www.welterbe-schule.at, teachers can access new teaching materials on the theme of “World Heritage in Austria.”
- The magazine **FORUM**, themed on “Global Citizenship and School Culture”, gives a variety-packed impression of just how creatively the schools have implemented the guiding principles and annual themes of UNESCO. Numerous contributions document the influence of UNESCO on individual schools through exemplary projects that were developed and carried out at the schools in a participatory manner.

↑ Under the leadership of the school BHAS/BHAK Hall in Tirol, numerous Tyrolean schools and sponsors have joined forces to realize a highly ambitious and sustainable project with partners in Burkina Faso that includes the establishment of the country's first school for opticians. www.elevespourelevés.at

SCIENCE

Processes of globalization give rise to complex changes in society that go hand-in-hand with social inequality, the loss of fundamental human rights, and the destruction of nature and natural habitats. Scientists and researchers from all manner of disciplines work to recognize and define these social developments and challenges, offering approaches to dealing with them and developing possible answers to urgent questions of our times.

Systematic collaboration between the disciplines, connections between the local, regional and global levels, and communication of research-derived knowledge to political decision-makers and broad swaths of the populace are essential.

FACILITATING realization of the global Sustainable Development Goals in all their diversity (with regard to climate, poverty, education, global cooperation, etc.) requires new research approaches that delve deeper into their own fields as well as work in an interdisciplinary manner and in exchange with societal protagonists taking on issues whose solutions contribute to transformation that supports sustainable development. Doing so necessitates both global cooperation and very locally anchored exchange between protagonists from research, education, politics, and actual practice. Due to this need, 2014 saw Germany and Austria initiate an effort that saw UNESCO commissions from Central and Eastern Europe come together at a meeting hosted by the Slovak UNESCO Commission in Bratislava to agree on a mutual understanding of the concepts and objectives of sustainability research.

Realizing the Sustainable Development Goals requires both global cooperation and the very locally anchored exchange.

The “Summary Statement of the Bratislava Workshop on Sustainability Science in Central and Eastern Europe” puts it as follows: Sustainability science ...

... actively involves stakeholders and in particular non-academic knowledge holders in the description of problems and the search for solutions.

... requires inter- and transdisciplinary collaboration and aims to solve problems in socio-ecological systems with special attention paid to values and behaviors.

... requires the mutual integration of education and research.

Transformation for Sustainable Development Sustainability Research in Central and Eastern Europe

... supports the transformation of society as well as the scientific system itself in the interest of sustainable development. It is thus self-reflective, a systemic approach to research rather than a research discipline of its own.

... strives to open the system of scientific research to society by lending more transparency to its goals and methods.

IN ORDER TO support this process of mutual efforts and activities, a second meeting was held in 2015 at the invitation of the Polish UNESCO Commission in Warsaw. The outcome of this meeting was the agreement to submit a group joint research proposals. These applications are meant to help discover those indicators and leverage points that can make particularly effective contributions to the transformation of the scientific system itself. Such leverage points can be things such as continuously available further training for researchers and teachers, advancement programs for special research activities that bring together protagonists from research and society at large, and assessment approaches that work at the interface between institutions of higher education, politics, and practice to contribute to mutual processes of learning and innovation.

The Austrian Commission for UNESCO also views support for

sustainability research in the context of the UNESCO Global Action Program on Education for Sustainable Development, which was launched in 2015. Further contributions to the realization of such support are made by institutions of higher education as well as by initiatives such as the Regional Centres of Expertise on Education for Sustainable Development in Vienna and Graz.

© C. Mader

MAG.DR. CLEMENS MADER is a sustainability researcher at the University of Zurich and president of the COPERNICUS Alliance, a European network of university-level focused on sustainable development. His research emphasizes the analysis and creation of sustainability-promoting processes on the political level and in civil society. Clemens Mader earned his doctorate in Human Geography, Innovation, and Sustainability Research at the University of Graz and was the founder and head of the Regional Centre of Expertise on Education for Sustainable Development in Graz, Styria (RCE-Graz-Styria). Thereafter, he spent three years at the Leuphana University of Lüneburg as “Visiting Professor for Environment and Sustainability in the Region” and was also a research fellow of the UNESCO Chair “Higher Education for Sustainable Development.”

THE UNESCO SCIENCE PROGRAMS: transdisciplinary, networked, and sustainable

UNESCO'S SCIENCE PROGRAMS relating to the global "Agenda 2030" aim to encourage lasting, sustainable, and human development for all people and to ensure global peace. On the institutional level, this is accomplished via **numerous international research programs and cooperative projects** as well as by building **international and trans-disciplinary research networks**.

UNITWIN/UNESCO Chairs Program

The **UNITWIN/UNESCO Chairs Program**, established in 1992, is an important source of impulses for international exchange in the realm of higher education. This is attested to not least by the program's over 600 UNESCO professorial chairs worldwide. Six of these are at Austrian universities.

Man and the Biosphere / International Hydrological and Geoscience Programs

UNESCO's thematic focuses here include climate change and preserving species diversity, the advancement of knowledge pertaining to the protection of oceans and coasts, and assuring the availability of drinking water. Exemplary here are the three established UNESCO programs "**Man and the Biosphere**" (MAB), the "**International Hydrological Program**" (IHP), and the "**International Geoscience Program**" (IGCP), all of which are devoted to researching and protecting the living environment of human beings. In Austria, these programs are overseen by the MAB and Geo/Hydro Sciences National Committees at the Austrian Academy of Sciences.

UNESCO Bioethics Programs

The diverse effects of technological progress are often a double-edged sword, confronting both individuals and society as a whole with complex questions. Therefore, common values and standards need to be found in order to react to the ethical and social questions posed by global change – an urgent necessity in the age of globalization. Ethics represents the foundation of UNESCO's activities in the scientific field. And Austria's longstanding active participation in UNESCO's bioethics programs, such as via the International Bioethics Committee (IBC) and the Intergovernmental Bioethics Committee (IGBC), is of great significance to the international and national life sciences discourses.

© Biosphärenpark Großes Walsertal / m.bischof

MAN AND THE BIOSPHERE

This was the first-ever intergovernmental environmental program (founded in **1973**) designed to support research on the relationships between human beings and their environment, posing questions that go beyond pure environmental protection to also involve ecology, economics, and social issues.

The core of this program is the global network of UNESCO biosphere reserves: model regions that make it their mission to harmonize the protection of nature, the preservation of biological diversity, and regional development.

651 areas in **120** countries.

5 biosphere reserves in Austria: Lobau (1977), Neusiedler See (1977), Großes Walsertal (2000), Wienerwald (2005), and most recently Salzburger Lungau & Kärntner Nockberge (both 2012).

Implementation in Austria by the MAB National Committee, with the ÖUK serving as an information platform for the program and its public relations.

The MAB Program („Man and the Biosphere“) A UNESCO Success Story

Commentary by
MAG. DR. GÜNTER KÖCK

IN 2013, THE AUSTRIAN MAB Program celebrated 40 years of existence. This makes Austria's MAB National committee one of the world's oldest.

During its four decades thus far, the MAB National Committee has financed a multitude of research projects. Right from the beginning, the National Committee benefitted considerably from the farsighted decision to provide it with its own research budget. Thus equipped, it has been in a position to not only identify scientific deficits but also fill these knowledge gaps via corresponding research projects. These projects cover a broad thematic spectrum ranging from climate change to monitoring and concepts for the future, landscape ecology, and social science topics.

The World Network of Biosphere Reserves

The UNESCO Biosphere Reserves play *the* key role in the MAB program as model regions for sustainable development.

Since the establishment of the first biosphere reserve in 1976, the worldwide biosphere reserve network has grown to number currently 651 biosphere reserves in 120 countries. It was already in 1977 that the areas of "Gossenköllesee" and "Gurgler

Kamm" in Tirol, as well as "Untere Lobau" in Vienna and "Neusiedler See" in Burgenland, were designated Austria's first biosphere reserves. All of these so-called first-generation areas, however, were focused mainly on protecting and researching selected ecosystems.

"The Man and the Biosphere program not only propagates dealing sustainably with our environment, but also researches and presents solutions."

Following the realization that protecting biological diversity could no longer be viewed in isolation from human needs and that new approaches were necessary, 1995 saw the concept of the UNESCO biosphere reserves modernized in a decisive way by the "Seville Strategy" together with the "Statutory Framework of the World Network of Biosphere Reserves". This gave the worldwide network its first set of guidelines intended to facilitate the protection of valuable natural and cultural areas while also doing justice to the needs of people inhabiting such areas. In 2000 the biosphere reserve "Großes Walsertal" became Austria's first such second-generation park that was set up to work according to the Seville-Strategy.

In 2005, the Wienerwald (Vienna Woods) area was added, followed by the region "Salzburger Lungau & Kärntner Nockberge" in 2012.

The Dedicated Work of the Austrian MAB National Committee

During its over 40 years of existence, Austria's MAB National Committee has logged outstanding research achievements while also participating intensively by contributing its expertise to the coordination and further development of the international MAB program.

An important milestone for the national committee in 2015 was the revision of the "Quality Criteria for Biosphere Reserves in Austria." This revised, modern catalog of criteria entered effect on 1 January 2016 and represented a significant Austrian contribution to international efforts to ensure the quality of the world network of biosphere reserves.

Austria's MAB National Committee is so far the only such body to have sponsored additional "MAB Young Scientist Awards" for the training of young researchers from developing and newly industrializing countries. In 2015, the "MAB Biannual Activity Report 2012–2013," financed by the MAB National Committee and produced in three languages by the renowned publisher Edition Lammerhuber, was presented at the MAB-ICC in Paris. Furthermore, Austria also participates in the work of the Euro-MAB Group, an example being the organization of a workshop on the theme of "Biosphere Reserves and Health" at the 2015 EuroMAB Meeting in Estonia by Austrian MAB National Committee members.

The dedicated work of the MAB National Committee and Austria's biosphere reserves within the international MAB family has been well received internationally: over the past ten years, Austria has been elected to serve on the MAB International

Coordination Council multiple times and was also vice-chair of the international MAB program.

In times like the present, with climate conferences plodding from one minimal compromise to the next, the “Man and the Biosphere” program – which not only propagates but also researches and presents solutions for interacting with our environment in a sustainable manner – is more important than ever.

MAG. DR. GÜNTER KÖCK is Coordinator of International Research Programs at the Austrian Academy of Sciences (ÖAW), General Secretary of the Austrian MAB National Committee, and Austria’s delegate to the MAB-ICC. Since 2004, he has been elected vice chairman of the international MAB program a total of three times. Furthermore, he is an inventor and also author of the award-winning books *Planet Austria* and *Vielfalt genießen – Die österreichischen Biosphärenparks / A Connoisseur’s World – The Austrian Biosphere Reserves*. This second project, a cookbook whose German title means “enjoying diversity,” was recognized in 2013 as an official Austrian project of the UN Decade of Education for Sustainable Development 2005–2015. Alongside his work for the ÖAW, Köck has also remained active as a researcher, leading the ongoing Austrian-Canadian Arctic research project “High Arctic” since 1997.

UNESCO-L'ORÉAL FOR WOMEN IN SCIENCE

The World needs Science – Science needs Women

One major objective of UNESCO’s science programs is the public recognition and worldwide advancement of women in science, particularly in the life sciences. And the “UNESCO-L’Oréal for Women in Science Initiative” represents part of UNESCO’s efforts to lessen the diverse disadvantages faced by women, which begin with unequal access to education and grow all the more severe in terms of their access to scientific training. Every year, the “L’ORÉAL-UNESCO for Women in Science Awards Ceremony at UNESCO’s” headquarters in Paris sees five prizes worth € 100,000 each and fifteen “L’ORÉAL-UNESCO Rising Talents” scholarships awarded to outstanding woman scientists.

UNESCO-L'ORÉAL Scholarships in Austria

Since 2007, L’ORÉAL Austria—in cooperation with the Austrian Commission for UNESCO and the Austrian Academy of Sciences, and with support from the Federal Ministry of Science, Research, and Economy—has awarded four annual scholarships worth € 20,000 each to excellent young woman scientists in Austria.

↑ The 2015 L’ORÉAL Austria Scholarships were presented by Austrian First Lady Margit Fischer to Mag. Nadine Dörre, Jelena Milosevic Feenstra Ph.D, Andrea Ganthaler M.Sc., and Mag. Dr. Simone Mader (l to r) at a ceremony at the Academy of Sciences on 23 November.

CULTURE

"In its widest sense, culture may now be said to be the whole complex of distinctive spiritual, material, intellectual and emotional features that characterize a society or social group. It includes not only the arts and letters, but also modes of life, the fundamental rights of the human being, value systems, traditions and beliefs."

Declaration of the UNESCO World Conference on Cultural Policies, Mexico City, 1982

In light of this broad definition of culture, UNESCO's culture program is commensurately extensive and diverse. With its seven Conventions, it is in this area that the organization has created the most instruments of international law with maximum binding effect on its Member States.

UNESCO'S CULTURAL FOCUSES: Cultural Diversity | World Heritage | Protection of Cultural Property | Intangible Cultural Heritage The working priorities of the Austrian Commission for UNESCO in the cultural field are geared toward active and broad-ranging implementation of the Culture Conventions ratified by Austria. FOCUSES OF ACTIVITY: Protecting and promoting the diversity of cultural expressions, preserving and safeguarding our tangible and intangible cultural heritage, and supporting Austrian efforts toward the protection of cultural property.

CULTURAL DIVERSITY – Dialogue, Communication, & Information

THE CORE COMPONENT of the Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions is the imperative of ensuring favorable conditions for a diversity of artistic and cultural expressions, conditions that enable them to flourish irrespective of their commercial value. With this, and in addition to cultural policy in the narrow sense, the Convention also focuses on policy areas ranging from education to media policy and trade policy that affect cultural creation, cultural offerings, and cultural participation. Therefore, a major concern of the ÖUK is to support dialog and cooperation between the relevant stakeholders.

Point of Contact and Expertise

The **National Point of Contact** is Austria's central node for matters relating to this UNESCO Convention: it informs and advises, works on thematic priorities, provides expert opinions, and supports public relations work and dialog forums pertaining to the Convention.

The **Expert Panel on Cultural Diversity**, with its knowledge of the subject matter, supports the work of the National Point of Contact, advises on priorities and key areas, and facilitates intra-Austrian coordination of the cross-cutting policy area of culture.

The **Working Group on Cultural Diversity** is the central dialog platform for the active involvement of civil society that allows for regular exchange between experts, artists and cultural workers, their interest groups, and representatives of the federal ministries and the federal states.

“In addition to cultural policy in the narrow sense, the Convention also focuses on other areas ranging from education to media policy and trade policy.”

SELECTED ACTIVITIES 2015

• **10th Anniversary of the UNESCO Convention: discussion on “Cultural Policy’s Radius of Action”** The ÖUK invited the public to a panel discussion in Linz that focused on existing gaps, future challenges, and visions for a cultural policy that reinforces diversity. An event in cooperation with the daily newspaper DER STANDARD, the City of Linz, LENTOS Kunstmuseum Linz, and Ars Electronica.

PANELISTS: Edgar Honetschläger, artist | Eva Nowotny, President, ÖUK | Stella Rollig, Director, LENTOS Kunstmuseum Linz | Martin Wassermair, media and cultural activist | Anne Wiederhold, Artistic Director, Brunnenpassage Vienna.

↑ **10th Anniversary of the UNESCO Convention – The ÖUK’s public discussion on 20 October 2015 with panelists including Eva Nowotny, Stella Rollig, and moderator Markus Rohrhofer from DER STANDARD.**

- **Concluding communique of the ÖUK Expert Conclave** At the invitation of the ÖUK, artists and culture professionals drew up recommendations on key areas and activities for the further implementation of the Convention in Austria.
- **Artists' cross-border mobility** The ÖUK contributed to the reform of EU visa policy both practical experiences and expert opinions from the perspective of the Convention.
- **Arts education and creativity** At the initiative of the Working Group on Cultural Diversity, the ÖUK coordinated an in-depth analysis of the conditions affecting arts education in the school system from the perspective of artistic practice.
- **The status of artists in Austria** The ÖUK compiled an analysis of Austria's implementation of the UNESCO Recommendation Concerning the Status of the Artist on the basis of a consultation process between government ministries and representatives of civil society.
- **Civil society's participation internationally** The ÖUK successfully advocated broadening civil society's opportunities for participation in meetings of the Convention's Intergovernmental Committee.

The Arts and Culture in TTIP

Preserving the cultural policy latitude to promote the diversity of cultural expressions is both a prerequisite and an ongoing objective of the Convention. The political means of doing so, however, are at stake in free trade negotiations. The ÖUK is therefore devoting considerable attention to the ongoing EU-USA negotiations regarding TTIP.

In 2015, the ÖUK coordinated production of a position paper by the Austrian cultural sector on TTIP, organized meetings with the competent ministries, and took part in consultations involving officials from both the cultural and the economic spheres. The Austrian Commission for UNESCO provided information on the topic by sending panelists to public discussions (including "Wie (ver)käuflich ist Kultur?" [To What Extent Can Culture Be Bought and Sold?] on 20 January, "TTIP und CETA. Welttag der kulturellen Vielfalt" [TTIP and CETA. World Day for Cultural Diversity] on 21 May, and "Kultur und Daseinsvorsorge" [Culture and Public Services] on 11 June) and reached a wider public via targeted media relations.

2005 Convention Global Report, ReShaping Cultural Policies

Christine Galleg / 2nd nature © Caroline Minjolle

CONVENTION on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions

- 2005** adopted by the General Conference of UNESCO
- 2006** ratified by Austria
- 141** signatories (140 states plus the European Union)
- 84** projects for the structural reinforcement of cultural creation supported in
- 48** developing countries, by the "International Fund for Cultural Diversity"
- 76** periodic, publicly available national reports on implementation
- 81** innovative, exemplary implementation measures documented

Role of the ÖUK: Maintaining the Convention's Austrian Point of Contact.

ÖUK priorities: Informing and advising, dialog forums for inter-ministerial coordination and the involvement of civil society, representation of Austria in UNESCO organs on the Convention, public relations work.

ÖUK themes in 2015: arts and culture in the EU-USA free trade negotiations on the TTIP agreement, 10th Anniversary of the UNESCO Convention, cross-border mobility of cultural workers/visa policy, arts education in schools.

Cultural Diversity Online

Between UNESCO, TTIP and Net Giants

Interview with

DR. LILIAN RICHERI HANANIA

At UNESCO the issue of “promoting the diversity of cultural expressions online” is increasingly the focus of debates. What is meant by: “diversity of cultural expressions in the digital realm”?

RICHERI HANANIA: The expression “diversity of cultural expressions” as employed in the 2005 UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions refers to one specific aspect of cultural diversity: the diversity of supply of cultural content in all steps of the artistic value chain – creation, production, dissemination, distribution and access. It implies allowing for rich and balanced exchanges of cultural goods and services from diverse origins – no matter which technologies used to provide them – at the local, national, regional and international levels.

UNESCO, as the specialized UN-organization for culture, strives not only to promote cooperation, but also to define standards and norms. Taking up the issue of “culture diversity online” implies a need for action.

Yes, there is definitely a need for action. Letting the market of cultural goods and services function alone has proven insufficient to guarantee a diversified cultural offer. This explains

the adoption of cultural policies by varied States that consider important to ensure national cultural production is available in the market, not only because of their economic importance, but also and most importantly due to their cultural nature and their significance as vehicles of identities, values and meanings. The flagrant imbalance of the market has led to the negotiation and adoption of the Convention. It legitimates national cultural policies and measures and encourages international cooperation in the cultural field, with an emphasis on development issues. It also recognizes the fundamental role of civil society in those areas.

The Convention legitimizes and calls for an active engagement of the State. What does this mean in the digital context?

Digital technologies require different types of action to promote balanced exchanges and interaction among cultures, but the basic logics stated above remain the same in this new context. While digital technologies have been progressively facilitating cultural creation and production, and Internet provides for theoretically unlimited availability of cultural content, it is still very hard to guarantee distribution and visibility of a diversified cultural offer in the digital market.

Could you name some examples of developments that lead to imbalances in the digital context?

The “net giants” like Google, Apple, Facebook, Amazon (GAFA) and Netflix have become powerful new intermediaries that end up establishing the criteria and, consequently, deciding which digital contents are going to be distributed, publicized and have a greater chance of being visualized by consumers.

“The UNESCO Convention refers to the diversity of supply of cultural content in all steps of the artistic value chain – creation, production, dissemination, distribution and access.”

Moreover, the optimum use of digital technologies by consumers still depend, in many countries, on significant investment in infrastructure, as well as in education policies and capacity building programs to allow for the most diverse participation in cultural life, both at the creation/production and at the enjoyment/access levels.

Speaking of net giants and the internet. State regulation of the internet is not only highly disputed but also soon reaches its limit. Which room for maneuver do States have in the digital context?

From a legal point of view and in a few words, the space available for States to adopt and maintain policies in favor of the diversity of cultural expressions based on the Convention depends particularly on the commitments they have already undertaken in international trade agreements. In fact, trade liberalization commitments in cultural sectors may prevent a country from adopting discriminatory policies in favor of its national

production (e.g. quotas or subsidies for national audiovisual production) or to establish a preferential relationship with specific countries (e.g. audiovisual co-productions).

The digital context complicates the matter, firstly because States are still struggling to understand this new and extremely dynamic environment in order to be able to adopt appropriate cultural policies. Secondly, this new changing reality raises doubts on the way it should be dealt with in trade agreements.

"In fact, trade liberalization commitments in cultural sectors may prevent a country from adopting discriminatory policies in favor of its national production or to establish a preferential relationship with specific countries."

A currently much debated example of trade agreement is the TTIP. Are audiovisual services part of these negotiations?

In June 2013, the EU Member States agreed on the exclusion of audiovisual services from the European Commission mandate for negotiations of the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) with the United States. Unless a unanimous decision by the Member States is made during the negotiations to modify that position, liberalization commitments should not be undertaken in that sector – the EU should remain free to adopt cultural policies and measures in that field.

So there is no cause for concern? Art and culture will not be affected by TTIP?

Caution remains necessary in order to make sure that other sectors

that may have an impact on cultural goods and services, especially those provided online, are also not liberalized. This concerns, for instance, the sector of information and technology communication services. Another matter that will require attention is electronic commerce. In recent trade agreements, the United States have managed to introduce a category of "digital products" which are subject to liberalization, while not contesting reservations from its trade partners regarding traditional audiovisual services. The difficulties mentioned earlier in fully comprehending and responding to the digital reality, require significant vigilance from the EU Member States in order to maintain their cultural policy space.

DR. LILIAN RICHIERI HANANIA is an attorney and a consultant in International Cultural Law and International Economic Law and member of the Network of Lawyers for the Diversity of Cultural Expressions. She is a Researcher at the University of São Paulo (CEST), the University Paris 1 Panthéon-Sorbonne (IREDIÉS) and the University of Rouen (CUREJ).

WORLD HERITAGE

Honor and Obligation

THE GUIDING principle of UNESCO World Heritage is to embed outstanding places in the universal context of human history and protect them as a whole. The World Heritage List encompasses cultural and natural sites of exceptional, universal value nominated by the various States Parties and accepted by the UNESCO World Heritage Committee following analysis by experts.

Over 1,000 cultural and natural heritage sites in 163 states on all of the world's continents have so far fulfilled the requirements for inscription on the UNESCO World Heritage List. Austria is represented on this List with nine World Heritage sites.

Admission to the World Heritage List represents both an honor and an obligation: Appropriate management and national preservation measures must be in place to ensure that the sites are preserved in terms of their substance and their value for future generations. The ÖUK assists the relevant stakeholders in this regard, networking them and helping to raise general awareness of how significant World Heritage is.

"In order to strengthen this collaboration, there must be a willingness to take responsibility both nationally and internationally. An important step here is our annual meeting in Austria, because only through awareness of problematic areas and the exchange of information can solutions be found that guarantee the Austrian World Heritage sites' long-term protection, preservation and development."

Eva Nowotny, President, Austrian Commission for UNESCO

SELECTED ACTIVITIES 2015

- **11th Austrian World Heritage Site Conference** The 2015 edition of this annual conference took place from 16 to 17 September in Austria's Semmering region and focused on cooperation and coordination between the various parties relevant to World Heritage issues.
- **World Heritage education** The extensive online collection of World Heritage-related educational material "World Heritage in Young Hands – Austria," available at welterbe-schule.at, was expanded and introduced to the UNESCO School Coordinators at their annual conference in Innsbruck.
- **Informational work and awareness-raising** The ÖUK serves as the point of contact for questions and concerns of experts, journalists and the interested public. The ÖUK also holds numerous lectures and training courses such as at the FremdenführerInnen-Fortbildungsakademie [a professional development center for tour guides] in order to promote a better understanding of World Heritage.

← In 2015, the Austrian Commission for UNESCO published a new brochure on "World Heritage in Austria" featuring an impressive presentation of the nine Austrian World Heritage sites.

CONVENTION Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage

1972 adopted by the General Conference of UNESCO

1992 ratified by Austria

191 States Parties

1,037 World Heritage sites worldwide

9 World Heritage sites in Austria

Role of the ÖUK: support, advising, information and awareness-raising.

ÖUK priorities: networking of Austrian World Heritage-related entities, World Heritage education, and awareness-raising.

ÖUK themes in 2015: closed conference of World Heritage site managers and annual conference to strengthen collaboration, development of a World Heritage brochure for Austria, further development of online World Heritage teaching materials, and the materials' presentation to UNESCO School Coordinators.

• Planned submissions

The ÖUK advises with regard to planned submissions such as:

- the extension of the serial nomination of the Donau Limes “Frontiers of the Roman Empire” together with Bavaria/Germany
- the serial nomination of selected areas, including two Austrian beech forests, together with ten other European states for the expansion of the existing transnational natural heritage site “Primeval Beech Forests of the Carpathians and the Ancient Beech Forests of Germany.”
- the transnational serial nomination of historical spa towns „The Great Spas of Europe“, as well as
- the Großglockner High Alpine Road, which was placed under monument protection in 2015.

• Closed conference of World Heritage site managers

The necessity of better anchoring the theme of World Heritage in Austria has grown increasingly clear over the past few years. So at the initiative and invitation of the ÖUK, the site managers of Austria's nine World Heritage sites met for a closed conference at Schönbrunn on 23 March. Taking into account existing conditions, this group contemplated strategies and measures aimed at reinforcing the status of World Heritage in Austria over the medium and long term while raising public awareness of its significance.

Proceeding in three working groups, the World Heritage site managers produced a position paper, discussed the necessary structures, and developed a common PR strategy. Subsequently, the ÖUK conceived and coordinated production of the new brochure “World Heritage in Austria”, which introduces the nine World Heritage sites to the broader public.

↑ At the initiative and invitation of the ÖUK, the managers of the nine Austrian World Heritage sites met to discuss strategies and measures. This closed meeting of the individuals responsible for these sites took place in March on the grounds of Schönbrunn Palace in Vienna.

PROTECTION OF CULTURAL PROPERTY

DELIBERATE DESTRUCTION of cultural property in armed conflicts, illegal excavations at archaeological sites, looting at cultural sites, and theft of art objects from places of worship and museums all over the world threaten scholarly understanding, preservation, and general accessibility of our cultural heritage. The most powerful international instrument so far that can be used to counter the illicit trafficking in cultural property is the “Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property” adopted by the General Conference of UNESCO in 1970.

↑ During 2015, the ancient oasis city of Palmyra was under acute threat of destruction by the terrorist organization “Islamic State of Iraq and the Levant,” and ISIL ultimately did manage to demolish several structures.

Restitution and illicit Trafficking

In 2015, Austria became the 129th state to ratify the 1970 Convention. Since this multilateral treaty has no direct legal effect within Austria itself, the Federal Law on the Lawful Return of Cultural Goods (Austrian Cultural Property Restitution Act [KGRC]) was passed; this law also includes implementation of EU Directive 2014/60/EU.

The Cultural Property Panel, founded within the Austrian Security Academy (SIAC) in 2014, represents an important forum of exchange and collaboration involving the relevant ministries, the Austrian Federal Office for the Care of Monuments (BDA), NGOs, and the ÖUK. Furthermore, 2015 saw a code of ethics for Austrian art and antique dealers formulated in collaboration with the Austrian Economic Chamber on the basis of the UNESCO Code of Ethics for Dealers in Cultural Property.

CONVENTION on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property

- 1970 adopted by the General Conference of UNESCO
- 2015 ratified by Austria
- 129 States Parties

HAGUE CONVENTION for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict

- 1954 adopted by the Conference convened by UNESCO in The Hague
- 1964 ratified by Austria
- 127 States Parties

Role of the ÖUK: support, advising, and awareness-raising.

ÖUK priorities: support of implementation, participation in the Cultural Property Panel, awareness-raising.

ÖUK themes in 2015: Austria's ratification of the 1970 Convention, participation in the development of a Code of Ethics for Austrian Dealers in Cultural Property, participation in ICOM's series of panel discussions on Syria.

World Heritage as a New Form of Cultural Memory

Commentary by

PROF.DR. ALEIDA ASSMANN

THE HISTORY of the World Heritage program is only 40 years old, and the history of Austria's involvement is only half as old. That notwithstanding, one thing is certain: with the advent of this program, something truly new was born. The history of UNESCO is a global one in which not only companies, corporations, and states act as "global players," but world society itself has taken on the role of a global protagonist.

I'll begin by pointing out how our notion of "future" has changed dramatically over the past 50 years. Up into the 1970s, the term was essentially taken to mean the unexpected and unhoped-for – both positive and negative – that was approaching us. It was only in the 1970s that the limitations of growth and the finite nature of our resources were acknowledged – and this acknowledgement fundamentally altered our understanding of the world. Since then, we have known that we must manage our earth in a way that is more caring, more cautious, and above all: cooperative.

There is also a further definition of the future that exists independent of the question of unlimited or finite resources. In this definition, the future appears as an extension of the present and the past – which we already have, own, or know, and which we hope will continue living or existing. If we

assume this definition, we end up operating with entirely different concepts of the future than "utopia" or "the new," and these are: memory, immortality, heritage, and afterlife. Crucial in this notion of the future is that it does not presuppose a break between the present and the past. In place of constantly warding off the past, there appears an affective attachment to existing and past things that one does not desire to ignore, neglect, lose, or even destroy – and instead seeks to place under special protection. This attachment points to a relationship of identity. Since such attachment requires attention and care, a high threshold is involved – entailing that it arises only with regard to selected cultural objects and practices. In this way, the idea of ecological sustainability has been joined by a cultural form thereof.

WHILE THE PROTECTION of natural World Heritage is oriented towards biodiversity and aims to preserve and make scientific record of all the varieties of life on Earth, the protection of cultural World Heritage entails working with an entirely different notion of heritage that has nothing to do with genes or DNA. I need only point to the famous definition by cultural semioticians Jurij Lotman and Boris Uspenskij, according to which culture is "non-hereditary collective memory."¹ In other words: human beings and societies cannot pass on

their cultural endowments from one generation to the next via their genes. Or, formulated somewhat more paradoxically: because culture cannot be inherited genetically, it has to be bequeathed and inherited by individuals through their interactions. The issue of symbolic and material forms of transmission therefore inhabits the core of every theory of cultural memory.

Three historical roots: war, modernization, identification

The as yet brief history of World Heritage as a concept can be traced to three historical roots. One of these reaches back into the 1950s. The unprecedented violence of World War II brought forth not only the ratification of the Convention for the Protection of Human Rights (1948), but also the 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, which renewed and updated older agreements under the Geneva Convention. In this

"Societies cannot pass on their cultural endowments from one generation to the next via their genes. Formulated more paradoxically: because culture cannot be inherited genetically, it has to be bequeathed and inherited."

context, the idea of cultural heritage arises from a transnational perspective of responsibility and is based on the important realization of the vulnerability of all cultural heritage.

The development of World Heritage as a concept also stems from modernization, which has set in motion a dialectic process of destruction and preservation: in view of the worldwide, accelerating transformation taking place, world society has been

creating for itself reserves of ecological and cultural sustainability. Compensation theorist Odo Marquard originated a simple formula describing the dialectic process of modernization when he wrote that, parallel to “destruction dumps,” compensatory “preservation dumps” were likewise being created.

A third route to the concept of cultural heritage arose with the reawakened interest in the theme of cultural memory. Since the 1990s, new approaches to the past featuring important additions to the list of longstanding questions of historical research have arisen under the umbrella term of “memory.” Central to this was the realization that the past is not simply “past,” but much rather represents a central resource for the construction of individual and collective identity. The terms “Erbe,” “heritage,” and “patrimoine” stand for this new connection between past, memory, and identity.

Recent Developments in the Concept of World Heritage

AS ALREADY EMPHASIZED ABOVE, the World Heritage concept of UNESCO is an absolutely new historical phenomenon. It consists of four different dimensions that are a source of tension and must constantly be rebalanced: protection of the pre-existing, preservation of knowledge, identity politics, and marketing. At the same time, it can be ascertained

that this concept – which is intended to effect permanence – is itself constantly in flux. Universal recognition and worldwide validity have come to be determined by three categorical criteria:

- masterpieces of architecture
- unique witnesses to a still-living or defunct civilization, and
- events or ideas of exceptional universal significance.

The third criterion has expanded the applicable notion of culture, with the list coming to also include places of traumatic memory such as Hiroshima (1996) and Auschwitz (1979/2007).² Accordingly, the concept of World Heritage has come to be based not just on a purely affirmative definition of culture, also including cultural “barbarism” viewed from a critical perspective.³

The meaning of “world cultural heritage” was broadened even further in 2003. That year marked a turning point in the history of World Heritage, with the material forms of cultural heritage in global human memory being joined by its intangible forms. The term “intangible cultural heritage” was created specifically in order to establish equal cultural opportunities for those areas of the world that are not home to Egyptian pyramids or other durable physical heritage. And since then, cultural practices and performances such as dance, theater, music, oral poetry, and also artisanal traditions have been placed on a footing equal to that of physically present

heritage in the world’s cultural heritage list. A third important development has been the expansion of the national principle by trans-border initiatives. And this shift in consciousness from national property to new forms of transnational cooperation most certainly does point the way into the future.

© Peter Pulikowski

PROF. DR. ALEIDA ASSMANN, is a specialist in English language and literature, Egyptology, and literary and cultural studies. Since the 1990s, her research work has focused on cultural anthropology – in particular the themes of cultural memory, remembering, and forgetting. 1992: habilitation thesis at the University of Heidelberg, 1993–2014: professorship for English language and literature and general literary theory at the University of Constance. 2001: appointed Max Kade Visiting Professor at Princeton University in New Jersey, followed by further visiting professorships in the USA. In 2014, Assmann was awarded the Dr. A. H. Heineken Prize for History. She has authored numerous publications on English literature and historical research.

¹ Jurij M. Lotman, Boris A. Uspenskij, *The Semiotics of Culture*, Ann Arbor 1984, 3.

² The concentration camp complex of Auschwitz, where the mortal remains of over 4 million individuals from 24 countries lie buried, had already been designated a national monument to the suffering and the struggle of the Polish people and other peoples in 1947 by a law of the Polish Republic. Its 1979 admission to the World Heritage List was likewise the result of a Polish initiative. And in 2007, UNESCO decided to admit the complex of the national museum to the list of World Cultural Heritage sites as the „Auschwitz Birkenau German Nazi Concentration and Extermination Camp.” At the same time, Poland is home to a number of former national socialist death camps that are not even marked, let alone recognized as cultural heritage. This is one example of a fundamental problem of remembering and forgetting, because sites’ canonized selection always simultaneously denies public attention and financial resources to other sites.

³ On this, see Bauhaus and Brasilia, Auschwitz and Hiroshima. *World Heritage of the 20th Century: Modernity and Barbarism*. Edition Bauhaus, vol. 12, ed. Walter Prigge et al.

INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE

Creativity, Identity, Continuity

THE CONVENTION for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage was adopted as an expansion on the UNESCO Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage in order to facilitate the safeguarding of cultural traditions under international law for the first time.

Under the heading of "Intangible Cultural Heritage," UNESCO recognizes, documents, and works to safeguard forms of cultural expression on a worldwide basis. Intangible cultural heritage rests upon human knowledge and abilities, is an expression of creativity, and conveys both identity and continuity. Traditions, customs, and forms of craftsmanship are passed on and developed anew from generation to generation.

Five categories render the term more easily comprehensible and also form the basis for national- and international-level submissions:

- oral traditions and expressions, including language as a vehicle of intangible cultural heritage
- performing arts
- social practices, rituals, and festive events
- knowledge and practices concerning nature and the universe
- traditional craftsmanship

The National Inventory of Intangible Cultural Heritage

The central responsibilities of the ÖUK consist in the implementation of consciousness-raising measures regarding the safeguarding, transmission, and support of intangible cultural heritage in Austria and in compiling a National Inventory thereof. Austria's National Inventory was opened in 2010, and its current 86 entries contribute to the better understanding and visibility of the astounding diversity of living traditions.

An interdisciplinary **expert panel on intangible cultural heritage** makes regular decisions on whether to inscribe traditions on the Austrian Inventory and whether to nominate national elements for one of UNESCO's three international lists.

Intangible cultural heritage rests upon human knowledge and abilities, embodies an expression of human creativity and provides a sense of identity and continuity.

UNESCO Convention

↑ The longstanding tradition of "Blueprinting" in the Mühlviertel Region"

SELECTED ACTIVITIES 2015

- In 2015, 7 traditions were newly inscribed on the National Inventory of Intangible Cultural Heritage in Austria and presented at the opening of the exhibition **Award-Winning Treasures – The UNESCO Cultural Heritage in Upper Austria** at the Sumerauerhof open-air museum in Upper Austria.
- Austria nominated three regional centres for craftsmanship for inscription on the **UNESCO Register of Best Safeguarding Practices: *Werkraum Bregenzwald* (Vorarlberg), the *Hand.Werk. Haus. Salzkammergut*, and *Textiles Zentrum Haslach*** (both in Upper Austria), for which the ÖUK compiled the dossier.
- **Study: "Traditionelles Handwerk als immaterielles Kulturerbe und als Wirtschaftsfaktor in Österreich" [Traditional Craftsmanship as Intangible Cultural Heritage and as an Economic Factor in Austria]** Together with the Johannes Kepler University Linz and the LM-Akademie run by Austria's trade organisations, the ÖUK conducted a research project on the status and situation of traditional craftsmanship in Austria. Commissioned by: the Federal Chancellery and the Federal Ministry of Science, Research, and

Economy, supported with funds from the Austrian Economic Chambers and four of its guilds.

- **Austrian State Report** In close coordination with the responsible entities, the ÖUK compiled the first State Report on the measures taken to safeguard the ICH in its territory and to assess Austria's implementation of the Convention.

- **Survey on the effects of being listed in the National Inventory** 70 listed traditions (2010–2014) were examined by a survey on the effects of having been included in the inventory.

- **Multilateral nomination for the Representative List** The ÖUK has initiated the coordination of the planned submission together with Germany, Slovakia, the Czech Republic, and Hungary of "Blueprinting" for inscription on the Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity.

IKE Goes Science – lecture series at the University of Vienna

Together with the University of Vienna's Department of Social and Cultural Anthropology, the ÖUK organised a lecture series on Intangible Cultural Heritage during the 2015 summer semester. In two block courses on the themes of "Interaktionen von Kultur, Politik und Ökonomie" [Interactions of Culture, Policy, and Economics] and "Reflexionen zur Inwertsetzung von Kultur im Tourismus und der Regional – Entwicklung" [Reflections on the Valorization of Culture in Tourism and Regional Development], international researchers and experts joined students and practitioners of traditions in discussions on the interplay between identity, tradition, and cultural heritage; these discussions were held at the Austrian Museum of Folk Life and Folk Art. These courses functioned as a bridge between research, policy, and the public.

© René van Bakel

↑ A great honour, in 2015, the tradition of Classical Horsemanship and the High School of the Spanish Riding School Vienna was inscribed on the UNESCO's international Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, which contains over 300 traditions from all regions of the world. Along with "Schemenlaufen, the Carnival of Imst" and "Falconry" (both admitted in 2012), this international list now contains three Austrian elements.

➤ The tradition of the "Tresterer" dance of Pinzgau

© Alpinia Salzburg

CONVENTION for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage

2003	adopted by the General Conference of UNESCO
2009	ratified by Austria
163	States Parties
336	traditions on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity
43	traditions on the List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding
12	proven programmes, projects, and activities for the preservation of Intangible Cultural Heritage
86	traditions in the National Inventory of Intangible Cultural Heritage in Austria

Role of the ÖUK: Awareness-raising in the interest of safeguarding, conveying, and supporting intangible cultural heritage in Austria, drawing up a National Inventory.

ÖUK themes in 2015: Support of traditional craftsmanship as cultural heritage and as an economic factor (submission of Austrian centers for craftsmanship for inscription on UNESCO's Register of Best Safeguarding Practices; study: "Traditional Craftsmanship as Intangible Cultural Heritage and as an Economic Factor in Austria"), intangible cultural heritage as a (new) field of research (the internationally oriented lecture series "Intangible Cultural Heritage" during the summer semester of 2015 in cooperation with the University of Vienna), evaluation of the effects of being listed in the National Inventory, State Report on implementation of the Convention in Austria.

COMMUNICATION AND INFORMATION

With revolutionary changes taking place due to new communication and information technologies, UNESCO serves as an international forum for dialog with regard to the social, cultural, ethical and legal challenges brought about by the era of the "information society." UNESCO has made it an objective to contribute to the development of "knowledge societies." To this end, it works to support freedom of expression and of the press, media pluralism, access to information and knowledge, the diversity of language and cultural expressions in the form of local content, and the development of institutional capacities.

[Handwritten notes in German, including a diagram with a box labeled 'A' and 'M', and a list of points.]

Diagram: A box labeled 'A' with 'M' below it, and 'Pf' to the right. A line connects 'A' to 'Pf'.

List of points:

1. GA/1000 Pf. point
2. M. An./1000 G. point A. point
3. G. An./1000 A. point
4. M. point

Other notes:

- ... 2. ...
- ... 3. ...
- ... 4. ...

[Handwritten notes in German, including a diagram with a box labeled 'A' and 'M', and a list of points.]

Diagram: A box labeled 'A' with 'M' below it, and 'Pf' to the right. A line connects 'A' to 'Pf'.

List of points:

1. GA/1000 Pf. point
2. M. An./1000 G. point A. point
3. G. An./1000 A. point
4. M. point

Other notes:

- ... 2. ...
- ... 3. ...
- ... 4. ...

PRESS FREEDOM

SINCE ITS ESTABLISHMENT in 1945, UNESCO has worked in many ways to implement Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights. UNESCO supports media pluralism and independent media in all of the world's states as well as independent journalism without interference such as repression or censorship. 1991 saw the adoption of the **Windhoeck Declaration** on press freedom. And in order to repeatedly remind the world public of violations of press freedom, UNESCO celebrates World Press Freedom Day every year on 3 May. This day serves to highlight violations of press freedom and the right to information, and it also honors journalists who have been subject to numerous threats or even lost their lives in the struggle for press freedom.

UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize

In 2015, the UNESCO/ Guillermo Cano World Press Freedom Prize was awarded by UNESCO Director-General Irina Bokova to the Syrian lawyer and journalist **Mazen Darwish**. Darwish, imprisoned since 2012, is founder of the Syrian Center for Media and Freedom of Expression in the Arab World. Up to his arrest, he worked above all in support of disappeared journalists and bloggers in Syria. The international jury stressed the importance of constantly reminding the public of Mazen Darwish as well as further imprisoned journalists. Press freedom is also a priority of the Austrian Commission for UNESCO. Through press releases and events on the topic conducted together with partners, the intention is to raise awareness of the manifold threats to press freedom.

↑ 2015 UNESCO/Guillermo Cano Prize winner:
Syrian lawyer and journalist Mazen Darwish

Reporters Without Borders: Press Freedom Award – A Signal for Europe

In 2015, as every year, the ÖUK once again assumed patronage of the "Press Freedom Award – Signal for Europe" conferred by Reporters Without Borders Austria and worth € 8,000. The purpose of this award is to provide visibility and support to journalists who actively live and work for democratic values. The jury, in which ÖUK President Dr. Eva Nowotny is a member, honors journalistic achievements relevant to human rights and freedom of the press. The focus in 2015 was Belarus, which is ranked lowest of all European countries in terms of press freedom. The 2015 award was shared by **Natalia Radzina**, currently exiled to Poland, and the Belorussia-based co-publisher and journalist **Jahor Marcinovich**.

"The loyalty that this award by Reporters Without Borders signals lends me hope that, someday, Belarus will be a free country."

Natalia Radzina

"This award motivates me to expand my investigative work, and it also lends me courage."

Jahor Marcinovich

Memory of the World – Protection of the World’s Documentary Heritage

Commentary by
DR. DIETRICH SCHÜLLER

ESTABLISHED IN 1992, Memory of the World is the younger, less well-known sister of the World Heritage program. In light of the concerns regarding the preservation of all manner of documents, the driving force behind this effort was above all the situation in developing countries, with their notorious financing problems and difficult climatic conditions. On the other hand, the dawn of the digital age opened up the possibility of making documents accessible in digitized form on a broad basis, thus effecting a certain democratization – even if the Internet was still in its nascence. During the program’s initial years, publishing digital versions of especially valuable and previously not generally accessible documents on CDs represented a major element of the program.

In 1995, the decision was made to create a register – similar to the list kept by the World Heritage program – of outstanding documents and/or entire collections of documents. In contrast to World Heritage, however, the Memory of the World Register does not represent an international ranking of endangered objects that are protected by a Convention. It rather lists documents of worldwide importance that are in general well kept, thus functioning as a publicity portal meant to help convey to governments,

decision-makers, and the broader public the significance of preserving documents. The outstanding documents listed in this register stand for the entire heritage, of which the individual documents may occasionally seem unspectacular while being of extreme significance when viewed in context.

The international register, which was followed by regional and national registers later on, has been compiled in biennial nomination rounds since 1997 and has proven quite successful among the Member States. Unfortunately, it is widely thought to be a “best of” list, for which reason its popularity often distracts from the program’s actual objective.

The Memory of the World Register lists documents of worldwide importance and thus functions as a publicity portal meant to help convey to governments, decision-makers, and the broader public the significance of preserving documents.

IN THE 2014/2015 ROUND, 47 of the 88 submitted documents were accepted in October 2015, with the total number of entries coming to 348 documents and/or collections from 107 states. This round was for the first time overshadowed by heated debates on nominations; these debates concerned events before and during the Second World War in East Asia, on which the former opponents still hold differing views that have not yet received sufficient analysis by historians.

An important step toward putting this program on a firm footing was the adoption of a legal instrument, “Safeguarding the Memory of the World – UNESCO Recommendation concerning the Preservation of, and Access

to, Documentary Heritage including in Digital Form,” at the 38th session of the General Conference in November 2015. This text was the result of a multi-year consultation process in which Austria actively participated. As a consequence of its adoption, the program’s previous guidelines are being revised and updated. This revision is meant above all to better clarify the role in which the register serves the program’s fundamental goal – intense research on documentary heritage – as well as to implement an arrangement that neutralizes recently emerging tendencies for the program to be used for foreign policy objectives.

Austria began setting up its National Register, which presently contains 19 entries, in 2014. For the second round in 2016, an initial selection has been made that attempts to take different eras as well as types of documents and institutions into account in the most balanced way possible.

© Dietrich Schüller

DR. DIETRICH SCHÜLLER, former director of the Phonogrammarchiv – Institute for Audiovisual Research and Documentation of the Austrian Academy of Sciences, has been associated with UNESCO’s Memory of the World program since its inception as an expert on issues of audiovisual preservation. He first served on the Technical Committee (chair, 1993–2007), after which he chaired the Austrian National Committee, and since 2015 he has been a member of the International Advisory Committee. In addition to authoring numerous publications on preservation-related issues, he has also advised audiovisual archives worldwide – in part under the aegis of UNESCO – and works to promote the training of audiovisual archivists, having done so most recently in Mexico, Southeast Asia, and Colombia.

DOCUMENTARY HERITAGE / MEMORY OF THE WORLD PROGRAM

WITH ITS SUCCESSFUL PROGRAM “Memory of the World” and the “Recommendation concerning the Preservation of, and Access to, Documentary Heritage Including in Digital Form,” adopted in 2015, UNESCO took on the task of preserving documentary heritage – books, manuscripts, and audiovisual media in libraries and archives – on a worldwide scale and supporting and easing access thereto.

UNESCO maintains a worldwide register of historically important documents. Documents’ inclusion into this register is decided on by the International Advisory Committee, of which Dr. Dietrich Schüller, chair of the Austrian Memory of the World National Committee, has been a member since 2015.

Austria and the Austrian Commission for UNESCO, took an active role in formulating the UNESCO Recommendation right from the beginning, conducting a broad-based national consultation. In this way, a great number of Austrian contributions were included in the final legal text that was adopted at the 38th session of the UNESCO General Conference.

“Entry into the national register is a form of ideational recognition that serves to place the holdings of Austrian libraries and archives in the public view and raise awareness in the interest of supporting and encouraging both the preservation of documents and the institutions that hold such documents.”

Gabriele Eschig, Secretary-General, ÖUK

↑ Since 2015, there has been a postcard series depicting the initial entries to the National Memory of the World Register (“Memory of Austria”) that, along with the online database, contributes to better visibility.

Advisory Panel on Information Preservation / Memory of the World National Committee

The Advisory Panel is an expert body of the ÖUK that recommends nominations of Austrian documents for the world register, selects national documents and collections for the national “Memory of Austria” register, and guarantees both Austria’s participation in the program and the support of national measures to improve preservation of and access to documents.

Documents and collections of importance to Austria are listed in the National Memory of the World Register, which was formally opened in 2014 and already contains 19 entries. In 2015, the second “Memory of Austria” nomination round was initiated.

MEMORY OF THE WORLD PROGRAM

UNESCO Recommendation concerning the Preservation of, and Access to, Documentary Heritage Including in Digital Form

- 1992 program founded
- 2015 Recommendation adopted by the General Conference of UNESCO
- 348 entries in the International Memory of the World Register
- 13 of these from Austria
- 19 entries in the Austrian National Memory of the World Register

Role of the ÖUK: administrative support of the National Committee, compilation of the National Register, awareness-raising.

ÖUK priorities: support of the National Committee, transmission of international nominations, keeping and maintaining the National Register.

ÖUK themes in 2015: coordination and formulation of the Austrian position and negotiation of the UNESCO Recommendation in concert with the Federal Chancellery, second nomination round for entries to the National Register, development of a postcard series featuring the first 19 entries.

APPENDIX

THE AUSTRIAN COMMISSION FOR UNESCO

Under Section 2 of its statutes, the Austrian Commission for UNESCO serves as a National Commission pursuant to Article VII of the Charter of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Its activities are of a non-profit nature.

Secretariat

Gabriele ESCHIG
Secretary-General

Mona MAIRITSCH
Deputy Secretary-General, Culture and Communication/Information

Zsofia KELM (on parental leave),
Anna Katharina OBENHUBER
Education, Science and Youth

Friederike KOPPENSTEINER
National ASPnet Coordinator

Yvonne GIMPEL
Austrian Focal Point for the UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions

Maria WALCHER (until 31 Dec. 2015),
Gabriele DETSCHMANN
Intangible Cultural Heritage

Eva TRÖTZMÜLLER
Press/P.R. Work

Martina MERTL
Secretary

We thank all interns who lent us their support during 2015:

Elisa PRIGLINGER
Lisa HÄBERLEIN
Elisa DEUTSCHMANN
Verena FREY
Lisa-Maria NEUHUBER
Kerstin SCHERZ
Julia RAUSCH
Anna HERZOG
Flora Qi
Sara SOLTANI

Executive Committee and Board

Eva NOWOTNY
President, ret. ambassador

Barbara STELZL-MARX
Vice-President, Ludwig Boltzmann Institute for Research into the Aftereffects of War

Manfred NOWAK
Vice-President, Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights

Board

Elke ATZLER,
Stephan VAVRIK,
Martin RAUCHBAUER
BMEIA (Cultural Policy Department)

Karin ZIMMER
BKA (Arts Division)

Anna STEINER
BKA (Culture Division)

Andrea SCHMÖLZER
BMBF (Education Division)

Matthias TRAIMER,
Andreas ULRICH
BKA (Communication/Information Division)

Hanspeter MIKESA
BMWFW (Science Division)

Franz SCHULLER
Vienna State Government
(for the Austrian Länder)

Gerhard KOWAR
KulturKontakt Austria

Dietrich SCHÜLLER
(Chairperson of the Advisory Panel on Information Preservation/Memory of the World National Committee)

Teresa HABJAN
Student (Chairperson of the Youth Advisory Panel)

Ludwig LAHER
Author (Chairperson of the Advisory Panel on Cultural Diversity)

Advisory Panels and Working Groups

Youth Advisory Panel

Advisory Panel on Cultural Diversity

Working Group on Cultural Diversity

Advisory Panel on the Intangible Cultural Heritage

Advisory Panel on Information Preservation / Memory of the World National Committee

Austrian World Heritage Sites

- 1996 **Historic Centre of the City of Salzburg**
www.salzburg.info
- 1996 **Palace and Gardens of Schönbrunn**
www.schoenbrunn.at
- 1997 **Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut Cultural Landscape**
www.welterberegion.at,
www.salzkammergut.at
- 1998 **Semmering Railway**
www.semmeringbahn.at
- 1999 **City of Graz – Historic Centre and**
- 2010 **Schloss Eggenberg**
www.graz.at
www.museum-joanneum.at/de/schloss_eggenberg
- 2000 **Wachau Cultural Landscape**
www.arbeitskreis-wachau.at/html/welterbe.html
- 2001 **Historic Centre of Vienna**
www.vienna.info
- 2001 **Fertő/Neusiedler See Cultural Landscape** (jointly with Hungary)
www.welterbe.org
www.fertotaj.hu
- 2011 **Prehistoric pile dwellings around the Alps** (jointly with France, Germany, Italy, Slovenia, Switzerland)
www.pfahlbauten.at

Austrian Biosphere Reserves

- 1977 **Lobau**, Vienna
<http://cvl.univie.ac.at/biosphaerenparks/bsr/deutsch/lobau/lobau.html>
- 1977 **Neusiedler See**, Burgenland
<http://cvl.univie.ac.at/biosphaerenparks/bsr/deutsch/neusiedler/neusiedlersee.html>
- 2000 **Großes Walsertal**, Vorarlberg
www.grosseswalsertal.at
- 2005 **Vienna Woods**, Vienna/Lower Austria
www.bpww.at
- 2012 **Lungau/Nockberge**, Salzburg/Carinthia
www.biosphaerenpark.eu (Lungau)
www.biosphaerenparknockberge.at (Nockberge)

Austrian elements in the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity

- 2012 **Falconry**
www.falknerbund.com
- 2012 **Schemenlaufen, the carnival of Imst**
www.fasnacht.at/imscht/unesco.html
- 2015 **Classical Horsemanship and the High School of the Spanish Riding School Vienna**
www.srs.at

Austrian UNESCO “Creative Cities”

- 2011 **Graz – „City of Design“**
www.graz-cityofdesign.at/de
- 2014 **Linz – „City of Media Arts“**
www.linz.at/Kultur/cityofmediaarts.asp

Austrian entries in the Memory of the World Register

- 1997 **Vienna Dioscurides**, Austrian National Library
www.onb.ac.at
- 1997 **Final Document of the Congress of Vienna 1815**, Austrian State Archives
www.oesta.gv.at
- 1999 **Historical Collections (1899–1950)**
Audiovisual Research Archives of the Austrian Academy of Sciences
www.pha.oeaw.ac.at
- 2001 **Papyrus Erzherzog Rainer**, Austrian National Library
www.onb.ac.at
- 2001 **Schubert Collection**, Vienna City Library
www.wienbibliothek.at
- 2003 **Atlas Blaeu-Van der Hem**, Austrian National Library
www.onb.ac.at
- 2005 **Brahms Collection**, Vienna Society of Friends of Music
www.musikverein.at
- 2005 **Collection of Gothic Architectural Drawings**, Academy of Fine Arts, Vienna
www.akbild.ac.at/Portal/einrichtungen/kupferstichkabinett
- 2005 **Bibliotheca Corviniana**, Austrian National Library (jointly with Belgium, France, Germany, Hungary and Italy)
www.onb.ac.at

- 2007 **Tabula Peutingeriana**, Austrian National Library
www.onb.ac.at
- 2011 **Arnold Schönberg Estate**, Arnold Schönberg Center
www.schoenberg.at
- 2011 **Mainz Psalter**, Austrian National Library
www.onb.ac.at
- 2013 **The “Golden Bull”**, Austrian State Archives, Austrian National Library (jointly with Germany)
www.oesta.gv.at, www.onb.ac.at

Austrian UNESCO Chairs

UNESCO Chair on Integrated River Research and Management, established in 2014, University of Natural Resources and Life Sciences | Holder: Helmut HABERSACK
<http://unesco-chair.boku.ac.at>

UNESCO Chair in Cultural Heritage and Tourism, established in 2011, University of Salzburg, Department of Communication Science, Transcultural Communication | Holder: Kurt LUGER
www.unisalzburg.at/portal

UNESCO Chair for Peace Studies, established in 2008, extended in 2014, University of Innsbruck | Holder: Wolfgang DIETRICH
www.uibk.ac.at/peacestudies

UNESCO Chair in Intercultural and Inter-religious Dialogue for South-East Europe, established in 2007, extended in 2014, University of Graz, Faculty of Catholic Theology | Holder: Bert GROEN
www.uni-graz.at

UNESCO Chair for Bioethics, established 2015, Medical University of Vienna | Holder: Dr. Christiane DRUML
www.meduniwien.ac.at

UNESCO Chair in Human Rights and Security, established 2015, University of Graz | Holder: Univ.-Prof. Mag. Dr. Wolfgang BENEDEK
www.uni-graz.at

Austrian UNESCO-Associated Schools

As of 2015, Austria has 86 UNESCO Associated Schools
www.unesco-schulen.at

IMPRINT

Annual Report

Austrian Commission for UNESCO

Publisher

Austrian Commission for UNESCO

Universitätsstrasse 5

A -1010 Vienna

Austria

www.unesco.at

ISBN-Nr.: 978-3-902379-03-0

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15394222>

Editor-in-chief:

Gabriele Eschig, Secretary-General

Editors

Gabriele Detschmann

Yvonne Gimpel

Friederike Koppensteiner

Mona Mairitsch

Martina Mertl

Katharina Obenhuber

Eva Trötzmüller

Translator

Christopher Roth

Graphic design

Ursula Meyer

Photo Cover

Estate of Robert Musil, Austrian National Library / Department of Manuscripts and Rare Books (© Austrian National Library). This handwritten document was inscribed on the National Memory of the World Register in 2014.

Printed by

„agensketter!“ Druckerei GmbH
Mauerbach/Vienna

We extend thanks to all those who supported and helped us during 2015:

The Federal Ministry of Education and Women's Affairs, the Federal Chancellery, the Federal Ministry of Agriculture and Forestry Environment and Water, our main supporters. Furthermore we extend thanks to the Federal Ministry of Science, Research and Economy, the Federal Ministry for Europe, Integration and Foreign Affairs, the Austrian Economic Chambers, the Federal States of Upper Austria, Lower Austria, Tyrol, and Vorarlberg, as well as the Cities of Vienna, Innsbruck and Linz, the Municipality of Semmering, Schloss Schönbrunn Kultur- und Betriebs-ges.m.b.H and the daily newspaper DER STANDARD.